

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-I^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Où en est l'économie soviétique ?...</i>	1	<i>Le glacis à l'heure germano soviétique</i>	23
<i>L'enfant au pays de l' « édification socialiste »</i>	5	<i>Tchécoslovaquie : Préparatifs militaires à la lumière du nouveau budget</i>	25
<i>Le travail des esclaves est-il productif?</i>	8	<i>L'ambassade tchèque à Pékin change de titulaire</i>	26
<i>Les espions russes se promènent à travers les Etats-Unis</i>	10	<i>Hongrie : La Conférence de Moscou..</i>	27
<i>La souscription nationale et la presse du P. C. F.</i>	11	<i>Bulgarie : L'éducation patriotique de la jeunesse</i>	28
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	17	<i>Pologne : La France vue par la critique « artistique » de Varsovie..</i>	29
<i>Le « Monde » et l'affaire des espions grecs</i>	20	LE COMMUNISME EN ASIE	
<i>Les livres : Salaire et niveau de vie en U. R. S. S.</i>	21	<i>Le communisme, les syndicats et les partisans de la paix dans le Moyen-Orient</i>	30
<i>Pages à lire : La Russie à l'heure de la liberté</i>	22	LA VIE EN U.R.S.S.	
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		<i>Après Victor Hugo, Beethoven !</i>	32
<i>Allemagne orientale : Entraves communistes au commerce entre l'Union Française et l'Allemagne de l'Est</i>	22		

Où en est l'économie soviétique ?

Le quatrième plan quinquennal, présenté en 1946 par M. Vozniessenski (disparu il y a trois ans sans laisser de trace) s'est achevé en 1950. Dès janvier 1951 les autorités soviétiques publiaient le bilan de ce quinquennat, et en janvier dernier on apprenait tout aussi officiellement les résultats atteints en 1951, première année du cinquième plan quinquennal (1951-1955) — *mais les objectifs de ce cinquième plan n'ont jamais été communiqués.* On ignore donc ce que Staline veut exactement atteindre au terme de ce cinquième quinquennat, en revanche on sait mieux depuis janvier dernier où en est actuellement l'économie soviétique.

La relativité des chiffres

Nos lecteurs se souviennent que nous avons toujours fait les plus expresses réserves sur la valeur des statistiques russes, mélange composite de chiffres absolus et de pourcentages (1). C'est pourquoi nous nous sommes abstenus de commenter les résultats fragmentaires du Plan de

(1) Cf. notre appréciation du discours de Béria de novembre 1951 (B.E.I.P.I., n° 58).

1946-1950. Or, en janvier dernier la Commission économique pour l'Europe de l'O.N.U. a publié un rapport sur la situation économique de l'Europe, dont le chapitre consacré à l'U.R.S.S. contient un nombre impressionnant de chiffres absolus, calculés par les auteurs sur la base des données hétéroclites fournies par les communiqués soviétiques. En apurant et en recoupant, les experts de l'O.N.U. se sont efforcés de traduire en clair, aussi fidèlement que possible, le fouillis obscur que l'Office central de statistiques de Moscou a l'habitude de livrer à un public désespéré. Les chiffres absolus des experts peuvent donc être considérés comme reflétant dans la mesure la plus large les données soviétiques officielles, légèrement rectifiées là où celles-ci pouvaient donner lieu à contestation. Il est en tout cas significatif qu'un article de M. M. Marinine, paru dans la *Pravda* du 21 février 1952, se borne à critiquer certaines conclusions des experts, leur reprochant notamment de trouver les statistiques soviétiques insuffisantes et pas assez claires, mais ne met aucunement en doute les chiffres qu'ils ont publiés.

Dans l'aperçu qui suit, nous nous servons de ces chiffres. Notre étude se fonde donc, soit sur

les données officielles *directes* fournies par les services soviétiques, soit sur les données *indirectes* calculées par les experts sur la base des statistiques officielles et que la *Pravda* elle-même n'a point démenties. Ces données valent ce qu'elles valent ; que le lecteur veuille donc bien tenir compte du coefficient d'erreur prémédité qu'elles comportent.

L'exemple que voici permettra d'illustrer l'ampleur possible de ce coefficient d'erreur. En nous fondant sur les chiffres officiels, nous établissons les trois séries d'indices ci-dessous (base 100 en 1948) :

	1949	1950	1951
Production industrielle ..	120	148	171
Revenu national	117	142	159
Recettes budgétaires	107	103	115

Nous avons dû partir de 1948 sans pouvoir remonter plus loin, parce que ce n'est que depuis 1948 que les autorités soviétiques communiquent les pourcentages d'accroissement du revenu national ; elles avaient cessé dès avant la guerre d'en indiquer la grandeur en chiffres absolus. Que la production industrielle ait augmenté plus que le revenu national, cela paraît normal puisque l'agriculture — les chiffres soviétiques eux-mêmes l'attestent — ne se développe que fort lentement. Mais comme l'agriculture occupe encore aujourd'hui plus de la moitié de la population active, l'indice du revenu national est manifestement trop élevé parce que se situant bien trop près de celui de la production industrielle.

Cette discordance n'a pas échappé aux experts de l'O.N.U., qui en concluent que les statistiques soviétiques ont affecté à l'agriculture un coefficient de pondération invraisemblablement bas (7 %). Ils ont sans doute raison, mais ils se gardent bien d'aller jusqu'à la conclusion nette qui s'impose, à savoir que *les chiffres relatifs à l'accroissement du revenu national sont faux*. Cela ressort d'ailleurs de l'évolution des recettes budgétaires, lesquelles n'ont augmenté que de 15 % entre 1948 et 1951. Puisque les neuf dixièmes au moins du revenu national soviétique passent par le budget, l'ampleur du budget reflète plus fidèlement que n'importe quelle autre donnée le mouvement du revenu national : « *L'accroissement constant du revenu national, écrivaient les Izvestia du 1^{er} février 1952, constitue la base économique de l'augmentation du budget de l'U.R.S.S.* » Un accroissement du revenu national de l'ordre de 59 %, alors que les recettes budgétaires n'ont progressé que de 15 %, ne serait concevable que si, pendant la même pé-

riode, le volume du budget était tombé de 90 % à 65 % du revenu national, autrement dit si, entre 1948 et 1951, un important secteur de l'économie nationale avait été désétatisé. Or, tout indique au contraire que le resserrement étatique s'est encore renforcé, dans la mesure où un tel renforcement est possible dans un pays où l'Etat accapare déjà plus des neuf-dixièmes du revenu national.

Si donc on admet — et nous croyons être assez près de la vérité — un accroissement effectif du revenu national de l'ordre de 15 % (coïncidant avec l'accroissement des recettes budgétaires), alors l'indice 171 pour la production industrielle paraît manifestement, et de beaucoup exagéré ! Pendant la période envisagée, les industries en flèche marquent un accroissement de 65 % (acier), 60 % (fonte), 45 % (pétrole) et 33 % (charbon). Même affectées d'un coefficient de pondération très élevé, elles ne peuvent expliquer une augmentation de 71 % pour l'ensemble, surtout si l'on tient compte de l'augmentation modeste de la production des industries travaillant pour la consommation. D'autre part on voit mal pourquoi les sommes consacrées aux investissements ne se seraient accrues que de 21 % (2) si la production industrielle avait réellement augmenté de 71 %, et le revenu national de 59 % ; si c'était vrai, il aurait dû rester une marge impressionnante pour l'accroissement de la consommation, ce qui ne fut pas le cas et ce que personne n'ose soutenir — même les experts de l'O.N.U., pourtant peu désireux de mettre en doute les chiffres officiels, se montrent fort sceptiques quant à un accroissement sensible de la consommation.

De 1948 à 1951, les sommes destinées aux investissements et à la défense nationale (les deux postes qui jouissent de la priorité absolue dans tout ce que fait l'Etat soviétique) ont été portées de 213,8 milliards de roubles à 275,8 milliards, soit un accroissement de 28 %. D'après les calculs de M. Salomon Schwartz (3), le salaire réel se serait relevé d'à peu près autant pendant la même période, à la suite des baisses de prix de mars 1949, 1950 et 1951 ; son relèvement effectif est moins considérable puisque la baisse des prix a été épongée dans une large mesure par des emprunts (4). Tous ces chiffres permettent de conclure que l'augmentation réelle de la production

(2) Cf., notre étude sur le budget soviétique, *B.E.I.P.I.*, n° 65.

(3) *Sotsialistichesky Vestnik*, mars 1951.

(4) 23 milliards de roubles en 1949 ; 31 milliards en 1950 ; 34,5 milliards en 1951.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

industrielle dans son ensemble (moyens de production et objets de consommation) est sans doute voisine de 30 % par rapport à 1948, car si les sommes consacrées à la défense nationale et aux investissements s'étaient accrues à un rythme moindre que la production industrielle, il y aurait eu augmentation bien plus sensible de la consommation, c'est-à-dire du pouvoir d'achat des salaires.

Dans la mesure où les statistiques soviétiques permettent des conclusions, on peut dire que par rapport à 1948, année où l'économie russe atteignait à peu près son niveau d'avant-guerre, la production industrielle s'est accrue de 30 % et le revenu national de 15 %, tandis que la consommation demeure de 10 à 15 % inférieure à ce qu'elle était en 1940.

Les industries de base

Dans un discours prononcé le 6 février 1946, Staline estimait que l'U.R.S.S. ne serait réellement à l'abri de toute menace qu'au moment où elle produirait par an 50 millions de tonnes de fonte, 60 millions de tonnes d'acier, 60 millions de tonnes de naphte, 500 millions de tonnes de charbon, et il ajoutait : « Jusque là il s'écoulera bien trois nouveaux plans quinquennaux, sinon plus. » Autrement dit : quinze ans au moins de restrictions, de privations, de ceinture en perspective...

Voyons maintenant où en est l'U.R.S.S. par rapport à ces objectifs de Staline, aux objectifs et résultats des P. Q. précédents, et — *last but not least* — à la production américaine.

	Houille (1)	Fonte (1)	Acier (1)	Pétrole (1)	Électricité (2)
Objectifs de Staline	500	50,0	60,0	60,0	—
Production effective 1937 (3)	128	14,5	17,7	30,5	36,4
Prévisions pour 1942 (4)	243	22,0	28,0	54,0	75,0
Production effective 1950 (5)	260	19,4	27,3	37,8	90,0
Production effective 1951	280,8	22,1	31,3	42,3	102,6
Production U.S.A. 1951 (6)	520	66,0	94,0	300,0	360,0

(1) Millions de tonnes.

(2) Milliards de kwh.

(3) Fin du deuxième P.Q.

(4) Objectifs, fixés dès 1937, du troisième P. Q., interrompu par la guerre.

(5) Fin du quatrième P.Q. (premier P.Q. d'après-guerre).

(6) Chiffres provisoires.

Les résultats atteints en 1951 représentent donc les coefficients que voici.

Par rapport	Houille	Fonte	Acier	Pétrole	Électricité
à 1937 (prod. effect)	218	151	177	139	282
aux prév. pour 1942	115	100	112	78	137
à la production américaine actuelle	54	33	33	14	28
aux object. de Staline	56	44	52	70	—

La production soviétique doit donc, pour atteindre les objectifs de sécurité absolue fixés par Staline, à peu près doubler quant à la houille, à la fonte et à l'acier, et augmenter de près de moitié pour le pétrole. Staline ne s'était nullement trompé, en 1946, en parlant de trois plans quinquennaux *au moins*, nécessaires à la réalisation de ces objectifs, puisque la production effective de 1951 ne dépasse les prévisions pour 1942 que de 15 % pour la houille, de 12 % pour l'acier, de 37 % pour l'électricité, alors que la production de la fonte est égale à ce que l'on voulait obtenir neuf ans plus tôt, et que celle du pétrole reste de 22 % au-dessous de ce qui avait été prévu pour 1942.

On dira peut-être que la production soviétique s'accroît à un rythme plus rapide, que ses pourcentages d'augmentation sont impressionnants et qu'elle ne manquera pas — selon la célèbre formule lancée au début du premier Plan — de « rattraper et dépasser » la production dite capitaliste. Les pourcentages sensationnels impressionnent bien des profanes qui ne se rendent pas compte qu'un pays dont la production passe de 10 à 100 (accroissement de 90 unités) peut afficher un coefficient d'accroissement de 900 %, tandis qu'un pays dont la production passe de 1.000 à 2.000 (accroissement de 1.000 unités) ne peut se prévaloir que d'un coefficient de 100 %. C'est pourquoi il n'est pas sans intérêt de jeter un coup d'œil sur les chiffres absolus. Voici comment a évolué la production aux U.S.A. et en U.R.S.S. de 1937 à 1951 :

	Fonte (millions de t.)	Acier (millions de t.)	Électricité (milliards de kwh.)
U. S. A. 1937 ..	37,7	51,4	146,5
1951 ..	66,0	94,0	360,0
U.R.S.S. 1937 —	14,5	17,7	36,4
1951 ..	22,1	31,3	102,6

Les différences entre 1937 et 1951 se présentent comme suit :

Accroissement	Fonte	Acier	Électricité
—	—	—	—
En % : U.S.A.	75	85	146
U.R.S.S. ..	52	77	182
En millions de tonnes (milliards de kwh pour l'électricité)			
—			
U.S.A.	28,3	43,6	213,5
U.R.S.S. ..	7,6	13,6	66,2

Il ressort de ce tableau que même en pourcentages (comparaison de loin la plus favorable à l'U.R.S.S.) la production américaine a augmenté plus vite que la soviétique, sauf pour l'électricité. En ce qui concerne les chiffres absolus, la disproportion est encore plus flagrante, et on voit mal comment l'U.R.S.S. arrivera à « rattraper et dépasser » le monde capitaliste si l'accroissement de sa production est moindre en chiffres absolus. Effectivement, l'écart s'est élargi, sauf pour l'électricité, le rapport entre la production américaine et la production soviétique était le suivant :

	Fonte	Acier	Électricité
1937....	2,6 à 1	2,8 à 1	4,0 à 1
1951....	3,0 à 1	3,0 à 1	3,5 à 1

La différence est plus considérable encore si l'on envisage la production par tête d'habitant :

	Houille (tonnes)	Fonte (kilogs)	Acier (kilogs)	Pétrole (kilogs)	Électricité (kwh)
U. R. S. S.	1,4	110,5	156,5	211,5	513
U. S. A.	3,47	440	627,0	2000	2400
Rapport U.S.A. U.R.S.S.	2,5 à 1	4 à 1	4 à 1	9 à 1	4,7 à 1

Les industries de transformation

Depuis 1928, une propagande assourdissante s'ingénie à présenter les plans quinquennaux comme destinés avant tout à relever le niveau d'existence des masses laborieuses. Avant d'examiner les résultats effectivement atteints, jetons un coup d'œil sur les objectifs qu'on voulait réaliser dans les quatre principales industries travaillant pour la consommation :

Prévisions	Cotonnades (milliards de mètres)	Lainages (millions de mètres)	Chaussures (millions de paires)	Sucre (millions de tonnes)
1 ^{er} P.Q. pour 1932	4,7	270	128	2,6
2 ^e P.Q. pour 1937	5,1	220	209	2,8
3 ^e P.Q. pour 1942	4,9	177	234	(1)
4 ^e P.Q. pour 1950	4,7	168	240	2,4

(1) Chiffre non publié.

On remarque que pour les lainages, l'objectif fixé pour 1950 est de 39 % inférieur à celui qu'on voulait réaliser dès 1932, c'est-à-dire dix-huit ans plus tôt, et que les prévisions se rétrécissent d'un plan à l'autre. Pour le sucre également, les prévisions pour 1950 sont inférieures à celles pour 1932. En ce qui concerne les cotonnades, les prévisions pour 1950 sont égales à celles fixées pour 1932 ; mais depuis 1937, les objectifs s'amenuisent. Quant aux chaussures, les prévisions augmentent, mais l'accroissement prévu n'est que de 15 % entre 1937 et 1950, tandis que la population a augmenté pendant la même période d'au moins 25 %.

Ce ne sont cependant que les objectifs. Quant à leur réalisation, qu'on veuille bien consulter le tableau ci-dessous :

Production	Cotonnades (milliards de mètres)	Lainages (milliers de mètres)	Chaussures (millions de paires)	Sucre (millions de tonnes)
1937.....	3,4	105	164	2,4
1950.....	3,8	167	205	2,5
1951.....	4,6	188	239	2,9

En confrontant la production effective avec les objectifs, on obtient les pourcentages que voici :

	Cotonnades	Lainages	Chaussures	Sucre
1950 par rapport aux prév. pour 1932	81 %	62 %	160 %	96 %
1950 par rapport aux prév. pour 1937	75 %	76 %	98 %	89 %
1950 par rapport aux prév. pour 1950	81 %	99 %	85 %	104 %
1951 par rapport aux prév. pour 1950	98 %	112 %	99 %	120 %
1951 par rapport aux prév. pour 1937	90 %	85 %	114 %	104 %
1951 par rapport aux prév. pour 1932	98 %	70 %	187 %	112 %

Ce tableau ne mérite que peu de commentaires. On constate tout d'abord que la production effective en 1950 (fin du 4^e Plan) reste inférieure aux objectifs du 1^{er} Plan de 38 % pour les lainages, de 19 % pour les cotonnades, de 4 % pour le sucre, qu'elle ne les dépasse que pour les chaussures. On constate ensuite que les objectifs prévus pour 1950 n'ont pas été atteints en 1950 (sauf pour le sucre), et que même en 1951 la production effective reste inférieure aux prévisions pour 1950 en ce qui concerne les textiles. On constate enfin que la production de 1951 reste au-dessous de ce qu'on avait voulu atteindre dès 1937 pour les lainages et les cotonnades, qu'elle dépasse de peu les prévisions pour 1937 pour le sucre, et un peu plus pour les chaussures.

Ces chiffres cependant, sont encore trop optimistes, car ils ne tiennent pas compte de l'accroissement de la population. Bien que la guerre ait entraîné des pertes cruelles et ralenti l'accroissement naturel de la population, les annexions perpétrées en 1945 ont comblé ces pertes, et la forte natalité a joué depuis. Par rapport à 1937, la population de l'U.R.S.S. s'est accrue de 25 % au moins. En tenant compte de cet accroissement, la production de 1951 représente les pourcentages que voici :

Par rapport :	Cotonnades	Lainages	Chaussures	Sucre
aux prévisions pour 1937	72 %	68 %	91 %	83 %
à la prod. effective de 1937	104 %	134 %	109 %	91 %
aux prévisions pour 1932	69 %	50 %	130 %	78 %

En 1951, la production par tête d'habitant s'est donc accrue, par rapport à 1937, de 4 % pour les cotonnades, de 9 % en ce qui concerne le sucre. Quant aux lainages, le fort pourcentage d'accroissement ne saurait dissimuler l'extrême modicité du chiffre absolu : la production de 1951 accorde à chaque habitant en moyenne 90 centimètres de lainage (nous disons bien : centimètres !) contre 76 centimètres en 1926-1927, avant la mise en œuvre des plans quinquennaux.

Par rapport aux promesses dont on avait abreuvé le peuple russe au début du premier plan quinquennal et qui devaient être réalisées dès 1932, la production de 1951 — c'est-à-dire 19 ans plus tard ! — ne les dépasse que pour les chaussures. Elle est inférieure à ces promesses de 50 % pour les lainages, de 31 % pour les cotonnades, de 22 % pour le sucre.

Tels sont les « bienfaits » que ce régime prodigue au peuple russe depuis un quart de siècle.

L'enfant au pays de l'«édification socialiste»

Dès son entrée dans les classes les plus basses jusqu'à ses examens de sortie, l'enfant soviétique est suivi et guidé politiquement. Cet endoctrinement est d'ailleurs un des principes fondamentaux du régime et la *Litteratournaïa Gazetta* soviétique (3 septembre 1949) l'exprime très clairement : « *C'est à l'école, dès la première classe que les fondements d'une conception communiste sont déposés chez les futurs citoyens soviétiques. La nation confie à l'école son trésor le plus précieux — ses enfants — et elle ne pourrait tolérer la plus légère déviation dans l'éducation de la nouvelle génération selon les principes du matérialisme communiste.* »

En conséquence, les manuels scolaires doivent obligatoirement refléter cette préoccupation politique. C'est Simonov, secrétaire général de la Fédération des Ecrivains soviétiques, qui le confirme : « *Le premier devoir de notre littérature pour enfants est de promouvoir d'actifs bâtisseurs du communisme et non des observateurs bienveillants.* »

Cette refonte des livres de classe, dans le nouvel esprit, s'effectue de même dans les pays satellites. Un livre de classe tout récent, pour les élèves hongrois âgés de 14 ans (fin de la scolarité), traite de la « *Théorie de la Constitution* ». Les enfants y sont mis en garde contre « *les impérialistes qui s'efforcent sans trêve de jeter bas le régime* ». Il y a des exercices qui consistent en questions auxquelles l'élève doit répondre. Par exemple : « *Quelles sont les catégories sociales dans notre pays sur lesquelles peuvent compter les impérialistes ?* » ou « *Donnez des exemples des activités de sabotage et d'espionnage de l'ennemi.* »

Mais il n'est pas si facile d'avoir des manuels strictement « dans la ligne ». Aussi la presse soviétique se plaint-elle constamment du manque de livres de classe. En Kirghizie, en 1947, un tiers des écoles primaires de la République en manquait absolument.

L'éducation ainsi politisée donne, du point de vue strictement scolaire, des résultats médiocres. A Tachkent, en 1949, sur 800 jeunes filles âgées de 15 ans, arrivées en fin de scolarité, 200 ne savaient pas écrire et furent envoyées, par décret, en travail forcé dans des fermes collectives.

Mis à part ce cas limite qui est l'analphabétisme pur et simple, les examinateurs sont remplis d'indulgence pour les candidats qui compensent par leur bon esprit politique l'insuffisance de leurs connaissances scolaires. C'est le Dr. Nejedly, ministre tchèque de l'Education, qui le leur dit sans fard : « *Les examens doivent faire la preuve non seulement des connaissances des élèves mais aussi de leur souci des tendances actuelles de la politique mondiale, de leur compréhension des principes du communisme, de leur sûreté morale, de leur activité au sein du « mouvement pacifique mondial » et enfin de la confiance que l'Etat et le Parti communiste peuvent mettre en eux.* »

Les maîtres eux aussi doivent être éduqués. En U.R.S.S., le ministre de l'Education a organisé des écoles politiques pour les maîtres des écoles primaires ; il s'en trouve dans les républiques les plus éloignées, ou bien, il y a, au moins, des cours d'été.

La même chose se passe dans les pays satellites. En Tchécoslovaquie, les écoles ferment leurs portes quand les instituteurs doivent suivre leurs cours politiques. En Roumanie, 28.000 maîtres suivent les cours organisés par le « Département

éducatif des maîtres », dépendant du ministère de l'Education. En Pologne, les maîtres reçoivent une éducation politique au centre spécial d'Otwork.

A quoi bon tout cela si la famille devait aller à l'encontre de cette « éducation dirigée » ? Aussi fallait-il, bon gré, mal gré, que les parents entrassent dans le circuit du contrôle scolaire. En U.R.S.S., deux réunions de parents sont prévues par trimestre (on se doute qu'il n'est ni de bon ton ni prudent d'y manquer). Là, on donne aux parents des « *conseils et des instructions* » pour l'éducation politique et idéologique de leurs enfants.

Mais sans doute ont-ils une incompréhension innée car V. Dolejsi, parlant à la radio de Prague le 29 juillet 1951, s'indigne de ce que certains parents croient encore pouvoir choisir eux-mêmes la carrière future de leur enfant. Pour tant dit V. Dolejsi — il est bien clair « *que la répartition des travaux doit être planifiée, dès la fin de la scolarité.* »

Le contenu idéologique de l'éducation communiste

Voici quels sont les principes qui président à l'éducation communiste des enfants :

1° Staline, identifié avec la Mère patrie, doit être aimé. Aussi bien en U.R.S.S. que dans les pays de l'Europe orientale, il y a des portraits de Staline dans toutes les salles de classe. Et même les enfants grecs, enlevés à leurs parents au cours des soulèvements communistes de 1946-49, sont élevés dans cet esprit. L'émission radiophonique « *la Grèce libre* », du 10 mai 1951, déclarait avec fierté que « *les enfants grecs, dans les Démocraties populaires, apprennent à aimer leur seconde patrie et, par-dessus tout, le pays des travailleurs du monde entier, l'U.R.S.S.* » Ce qui doit bien faire plaisir aux parents grecs, pleurant leurs enfants.

2° Mais l'amour est plus fort quand il contraste avec la haine. Il faut donc haïr les démocraties occidentales. C'est bien ce qu'enseignent Yesipov et Gontcharov, dans leur livre « *Pédagogie* », destiné aux instituteurs et publié à Moscou, en 1946 :

« *Dans toute œuvre éducative destinée à former de futurs citoyens aptes à défendre la Patrie, il faut, de toute nécessité, se souvenir qu'on ne peut vaincre l'ennemi si on ne le hait pas passionnément. C'est l'amour passionné de la Patrie qui engendre, inévitablement, une haine passionnée de l'ennemi. Tous ceux à qui la liberté et l'indépendance de la Patrie sont chères haïssent les destructeurs de la culture, les étrangleurs de la liberté, ceux qui veulent mettre le peuple en esclavage.* »

Quels sont ces « *esclavagistes et ces destructeurs* » ? A. Losev, dans un article de *News* (juillet 1951), nous renseigne : « *Ce sont les politiciens qui gouvernent la Grande-Bretagne, les Dominions et les Etats-Unis et qui, pendant longtemps, ont fait tout leur possible pour détruire la Communauté des Peuples, pour l'entraîner dans un maelstrom d'insolubles contradictions, afin de la miner de l'intérieur et de l'extérieur.* »

Un autre passage de « *Pédagogie* » explique :

« Les élèves de l'école soviétique doivent comprendre que le sentiment patriotique soviétique doit être indissolublement lié à une haine irrécyclable des ennemis de la société socialiste. La haine donne naissance à la vigilance révolutionnaire de classe et crée un sentiment de répression pour l'ennemi de classe ; l'affaiblissement de cette vigilance mine la cause de la révolution socialiste. Il est nécessaire d'apprendre à haïr l'ennemi, mais aussi à lutter contre lui afin de le démasquer et finalement, s'il ne se rend pas, de le détruire. »

3° Mais cette haine, inculquée aux enfants soviétiques, persisterait-elle si ceux-ci pouvaient avoir des contacts avec le monde libre ? En conséquence, il faut empêcher tout rapprochement entre enfants et adolescents soviétiques et les étrangers. Deux Danois, membres d'une délégation de jeunes qui allèrent à Moscou, en mai 1951, se rendirent parfaitement compte de cet isolement systématique et en parlèrent à la radio danoise, le 12 juillet 1951. L'un d'entre eux avait rencontré un étudiant soviétique à Tiflis. Ce dernier refusa absolument de lui parler et même de lui donner son adresse personnelle. Il lui donna tout juste l'adresse du directeur de son école à qui le Danois devait écrire. Peut-être alors l'étudiant russe aurait-il l'autorisation de lui répondre. Ce jeune Danois ne put jamais rencontrer un seul étudiant ayant été à l'étranger ; il demanda la permission de visiter officieusement une famille russe et on lui répondit que ce n'était pas possible.

Cette éducation « en milieu clos » des adolescents soviétiques ne manque pas d'avoir des conséquences pédagogiques. Le *Journal des Instituteurs* (8 août 1951) remarque : « Dans la plupart des cas, les élèves (aux examens) ne peuvent répondre aux questions relatives aux événements d'actualité qu'avec l'aide de questions supplémentaires posées par le maître. » De là à en rendre responsables les maîtres et non le système politique en général, il n'y a qu'un pas, vite franchi. « ... Ces trous dans les connaissances des élèves nous obligent à tirer la conclusion que les professeurs d'histoire ne commentent pas la politique nationale et étrangère des impérialistes d'une manière suffisamment réaliste... »

4° Officiellement, en U.R.S.S., la liberté de religion existe. Mais non moins officiellement, il est exigé du Parti que celui-ci ait une politique antireligieuse. C'est Staline lui-même qui l'a dit : « Le Parti ne peut pas être neutre en matière religieuse et il doit conduire la propagande antireligieuse contre tous les préjugés religieux, parce qu'il s'appuie sur la science et que les préjugés religieux sont opposés à la science, puisque la religion est le contraire de la science. »

Il en résulte que les instituteurs doivent, non seulement être des incroyants, mais encore être d'actifs propagandistes antireligieux. C'est le même *Journal des Instituteurs*, déjà cité, qui, dans son numéro du 26 novembre 1949, l'affirme :

« L'instituteur soviétique à qui le Parti a confié l'éducation de la jeunesse, ne peut pas et ne doit pas être neutre en matière religieuse ; il ne peut pas, non plus, prendre l'attitude de non-intervention, celle d'un observateur détaché dans de telles circonstances dont pourraient se servir des croyants pour tenter d'infecter les enfants avec le poison de la religion... Il doit, non seulement être incroyant lui-même, mais encore être un activiste au sein de l'organisation des Sans-Dieu ; il doit soutenir l'idéal de l'athéisme prolétarien militant... »

Par conséquent, les enfants seront élevés dans l'esprit de cet athéisme actif.

5° Nous avons vu jusqu'ici que l'éducation de la jeunesse soviétique était politisée ; elle est, en outre, militarisée. Le 13 août 1946, le Conseil des Ministres de l'U.R.S.S. a publié un décret, encore en vigueur, définissant le programme d'entraînement militaire des garçons de 15 à 17 ans. Deux heures hebdomadaires sont consacrées à cette préparation militaire et, de plus, les élèves âgés de 16 ans doivent passer 20 jours de leurs vacances d'été dans un camp spécial. L'entraînement comprend l'utilisation de certains types de mitrailleuses, de fusils, le lancement de grenades à main, l'imitation de combats d'infanterie et des luttes corps à corps avec ou sans baïonnette.

Les matières scolaires enseignées le sont de telle manière qu'elles puissent servir à cette préparation militaire. C'est le livre « *Pédagogie* », déjà cité, qui donne des directives sur ce point :

« Dans l'enseignement de la géographie, il faut s'attacher tout particulièrement à faire trouver les points cardinaux, à développer l'usage du compas, à faire comprendre un plan topographique, à lire une carte, à s'orienter au milieu des divers éléments du relief. Tout ceci est une partie essentielle des études militaires. »

« L'enseignement des mathématiques doit amener le maniement de tous les instruments de mesure nécessaires à la définition d'un lieu. La connaissance des mathématiques est extrêmement importante pour la maîtrise de la technique militaire. »

C'est en raison de la tournure spéciale prise par l'éducation que la gémination a été supprimée dans les écoles soviétiques.

Résultats obtenus : ce qu'est l'enfant soviétique

Si l'on en croyait les journaux soviétiques et ceux des pays satellites, l'enfant, issu du moule communiste et jugé d'après nos normes, serait un monstre remplissant deux fonctions dans la société soviétique : propagandiste, espion.

Les renseignements objectifs manquent sur l'attitude réelle de la jeunesse des démocraties populaires. Tous les éducateurs savent que l'enfant a une facilité surprenante à se retrancher dans son monde intérieur, à faire preuve d'une véritable surdité-cécité psychologique à propos des recommandations et enseignements de l'adulte quand ceux-ci ne le touchent pas, sans d'ailleurs que ce dernier puisse s'en douter car l'enfant par conformisme, malgré son indifférence foncière, dit les paroles et prend les attitudes que l'adulte attend de lui.

D'autre part, dès que l'on touche aux ressorts de sa mentalité particulière de jeune — et ceux-ci sont particulièrement sensibles à la période pubertaire — l'enfant indifférent se transforme en un être passionné, voire fanatique. Quelle est celle des deux attitudes qui prévaut parmi la jeunesse soviétique ? On sait que chez les adultes l'abus de la propagande, la « saturation politique » a provoqué précisément cette surdité psychologique dont nous parlions plus haut et qui se traduit, paradoxalement, par une indifférence et une ignorance politiques qui seraient moins accentuées si la propagande était moins poussée. Le même phénomène se produit-il chez les jeunes ? Nous craignons bien qu'il n'en soit rien, car cet entraînement militaire, cette éducation réaliste, cette vie communautaire et grégaire, cet ascétisme, ce goût pour la violence, utiles au régime soviétique, cor-

respondent aux instincts profonds de la mentalité juvénile.

Quoi qu'il en soit suivons, d'après les journaux communistes, l'enfant dans son double rôle de propagandiste et d'espion :

1° L'ENFANT PROPAGANDISTE. Le journal tchèque *Lidove Noviny* du 4 septembre 1951 rend compte d'une cérémonie en l'honneur de l'ouverture du Jirasek Museum. Les enfants des écoles y participèrent : « Sans crainte, sans timidité, ils vinrent devant le micro pour nous montrer ce qu'ils avaient appris dans les écoles maternelles et dans leurs groupes de Pionniers... Jarmila Tichá, qui a six ans, récita un poème « Paix, nous voulons la paix »... Une petite fille de deux ans récita un poème sur Lénine... Les enfants furent entourés jusqu'au soir d'une foule dense qui s'étendait aussi loin que le son de leurs voix enfantines, grossi par les amplificateurs, pouvait être entendu. »

2° L'ENFANT ESPION. L'espionnage enfantin prend toutes les formes, des formes relativement anodines aux extrêmes. Voici un exemple du premier cas : le ministre de l'Allemagne occidentale chargé des Affaires allemandes vient de dénoncer les correspondances scolaires inter-zones. Le procédé était toujours le même. Un enfant d'Allemagne occidentale recevait une lettre d'un enfant d'Allemagne orientale. Dans la première de ces lettres, il n'y avait guère que des bavardages enfantins ; les autres lettres demandaient d'un ton tout à fait amical et innocent des précisions sur l'usine dans laquelle travaille le père du petit correspondant, etc...

Voici un exemple d'espionnage grave qui peut avoir — on s'en doute — les conséquences les plus graves. La radio de Prague (23 janvier 1951) rapportait que dans la campagne tchécoslovaque, des enfants âgés de 8 à 15 ans étaient spécialement chargés de s'informer des fermes où l'on gardait clandestinement de la farine ou de celles où le bétail était nourri avec des céréales. A Hangchow, Chine, la Commission du Travail de la Ligue de la Jeunesse a récompensé Kuo Tcheng-fang, élève de 14 ans de l'école primaire de Tchientchiou, qui avait dénoncé, en novembre 1951, aux autorités de la « sécurité publique », son parent Ho Shou-wen, comme « despote, violeur actif des intérêts du peuple ».

Cette perversion morale est propagée par la glorification constante, dans toute la littérature enfantine soviétique, de deux abominables petits monstres qui ont réellement existé : Pavlik Morosov et Olya Balikina.

Au cours de la grande campagne de collectivisation des années 30, Pavlik Morosov dénonça ses parents qui, pour sauver leur famille de la famine, avaient dissimulé des céréales. Les parents furent fusillés. Morosov lui-même fut trouvé tué le lendemain. En guise de représailles tous les habitants de la grande rue du village furent assassinés par les fonctionnaires du Parti communiste. Aujourd'hui, Morosov a sa statue dans son village, une école porte son nom, un musée garde ses « reliques ». Cette année M. Krasev doit écrire un opéra sur le thème de l'héroïsme de Morosov, qui sera intitulé « Pour la Vérité et pour le Bonheur ». L'année dernière, Znamya (n° 6), a publié un poème de Stepan Shipatchev exaltant les vertus de l'enfant.

Au printemps de 1934, une écolière tartare, nommée Olya Balikina, dénonça aux autorités locales son père et quelques autres paysans qui prenaient pour leurs besoins personnels des céréales appartenant à la ferme collective. Olya fut donnée en exemple à la jeunesse soviétique et, pour récompense, fut transférée, aux frais de l'Etat, de son école de village, dans une école modèle de la ville de Kazan.

Une école de classe

Les communistes sont ardents à dénoncer les discriminations de classe, en matière d'éducation des enfants, dans tous les pays où ils n'ont pas le pouvoir. Eux-mêmes affirment « le droit de tous les citoyens à l'éducation » (Art. 79 de la Constitution bulgare). La Grande Encyclopédie soviétique (édition de 1939) dit : « Il n'y a que dans le pays du socialisme victorieux, en accord avec la grande Constitution stalinienne, que tous les citoyens jouissent du droit à l'éducation. »

La réalité est différente de la théorie :

1° EN ROUMANIE. — Les enfants sont divisés en quatre catégories selon la classe de leurs parents. La catégorie supérieure est celle des enfants communistes convaincus auxquels sont réservées toutes les facilités éducatives. La dernière catégorie est celle des fils d'« anciens banquiers, propriétaires fonciers, communistes déviationnistes » qui n'ont aucun avenir à espérer à moins qu'« ils ne se purgent eux-mêmes de leur malheureux passé. »

2° BULGARIE. — La C.G.T. a récemment rappelé aux syndicats que « les étudiants, dans toutes les universités, doivent être issus de la classe ouvrière et que les fils des anciens industriels, des propriétaires d'usines et des koulaks ne doivent pas y être admis, même s'ils sont temporairement occupés dans la production. »

3° TCHÉCOSLOVAQUIE. — Les parents qui ont été condamnés à de courtes peines d'emprisonnement pour « activités contre l'Etat » sont obligés d'envoyer leurs enfants dans une école spéciale réservée aux enfants des saboteurs et malfaiteurs, car on leur refuse l'entrée partout ailleurs.

Le résultat de toutes ces mesures ne peut être que le développement de l'analphabétisme. Le journal bulgare officiel *Robotnitchesko Delo* révèle qu'en 1949, 25.000 enfants bulgares n'ont pas fréquenté l'école.

Les conditions matérielles d'existence de la jeunesse communiste

1° LES BATIMENTS SCOLAIRES. — Dans toute l'U.R.S.S., les bâtiments scolaires sont en nombre insuffisant. Le *Journal des Instituteurs* (29 juin 1949) dit que dans l'École secondaire n° 23 à Kourgan, 1.200 élèves travaillent en trois équipes successives dans les classes surpeuplées de l'école qui n'a pas de hall d'entrée. Ce qui fait que les enfants attendant leur tour restent dans la pluie et dans la neige. Ce travail d'enseignement à la chaîne dure 12 heures sans même une interruption de cinq minutes pour aérer les salles. A l'école primaire de Timachev, des enfants devaient travailler debout car il n'y avait pas de pupitres ; beaucoup de fenêtres étaient sans vitres. Les instituteurs à Goryatche-Istotchnik se plaignent de vivre dans des maisons « indignes d'êtres humains. »

La presse régionale soviétique en 1947 se plaignait de l'indifférence des pouvoirs publics à propos des problèmes d'éducation en Kirghizie. Dans cette République, 48 bâtiments scolaires avaient été réquisitionnés par les offices gouvernementaux. Ce fait, joint à l'absence d'entretien et de réparation des vieux bâtiments scolaires existants, a très probablement dû empêcher la fréquentation scolaire de milliers d'enfants kirghizes, durant l'année scolaire 1947-48.

Mêmes plaintes dans la presse du Tadjikistan,

en 1947. On manque d'écoles pour les enfants et de maisons pour les maîtres.

En Turkménie, les bâtiments scolaires du principal port de la République, Krasnovodsk, sont dans un état particulièrement désastreux.

Les statistiques soviétiques elles-mêmes donnent une idée de l'insuffisance des constructions scolaires. D'après la *Grande Encyclopédie soviétique* (1947) « les jardins d'enfants soviétiques servent à l'éducation communiste des enfants âgés de trois à sept ans; en 1939, il y avait 23.123 jardins d'enfants soviétiques renfermant 1.039.000 enfants. » Mais d'après les chiffres de recensement soviétique de 1939, on voit qu'il y a, en U.R.S.S., 27,7 millions d'enfants compris entre 3 et 7 ans d'âge (cf. *The Population of the Soviet Union*, par Frank Lorimer, Genève, 1946). Par conséquent à peine un enfant sur 27 recevait-il une éducation pré-scolaire en 1939.

Le dernier Plan quinquennal, qui s'est terminé en 1950, prévoyait que le nombre des enfants fréquentant les jardins d'enfants s'élèverait, en 1950, à 2.260.000. En ne tenant pas compte de l'accroissement de la population enfantine depuis 1939, qui pourtant a dû être considérable, on voit que le Plan lui-même n'estimait pas possible d'accueillir les enfants d'âge pré-scolaire mieux que dans la proportion d'un sur 14.

Toutes les descriptions de nurseries et d'écoles modèles, toutes les visites Intourist faites dans quelques bâtiments scolaires par des voyageurs sélectionnés, ne prévaudront pas contre les faits qui précèdent.

2° AUGMENTATION DE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE. Que les enfants ne fréquentent pas l'école parce qu'ils en sont exclus pour des raisons politiques ou par la force des choses parce qu'il n'y a pas de bâtiments scolaires pour les recevoir, le résultat est le même et, toutes choses semblables ailleurs, il serait le même dans tous les pays du

monde: augmentation de la délinquance et de la criminalité juvéniles.

Le redressement, en U.R.S.S. et dans les pays du glaciais, c'est le travail forcé. C'est ainsi qu'en novembre 1948, on a envoyé des jeunes filles d'Allemagne orientale travailler dans les mines d'uranium à Aue. Dans les mines de charbon du Maréchal Koniev, en Tchécoslovaquie, des équipes de 50 garçons et de 85 filles se succèdent toutes les huit heures. Leur tâche consiste à remonter à la surface 200 chariots par équipe. Si la norme n'est pas atteinte, le surveillant Pracek réduit la nourriture ou impose des amendes. Les cas de garçons s'évanouissant durant le travail ou empoisonnés par les gaz ne sont pas rares. C'est ce que le Dr. Nejedly, ministre tchèque de l'Éducation, appelle « diriger » les enfants vers « les professions et les lieux qui leur conviennent le mieux et où ils pourront rendre le plus de services à la société ».

Ajoutons qu'on peut être envoyé dans ces lieux privilégiés lorsqu'on a échoué à des examens, soit sur des matières du programme — ce qui est assez rare, on n'y attache pas assez d'importance pour cela — soit plutôt sur des matières politiques (espérons que ce ne fut pas le cas de ces « 44 étudiants de première année au Collège médical d'Etat de Kazakh qui échouèrent dans leur examen de marxisme-léninisme », ni de ces « 40 étudiants de dernière année qui montrèrent qu'ils n'avaient pas compris la théorie des crises mondiales dans les pays capitalistes », ainsi que le rapporte avec indignation la *Kazakhstanskaia Pravda* en 1947, prouvant surabondamment ainsi qu'ils n'étaient pas aptes à exercer la profession de médecin !)

On y peut être envoyé aussi par volontariat. Des agents spéciaux se rendent dans les écoles, font aux élèves des discours patriotiques et quelquefois emmènent des classes entières de volontaires, sans le consentement des parents.

Le travail des esclaves est-il productif ?

THE CHALLENGE a publié dans son numéro de janvier-février 1952 une curieuse étude due à la plume de M. Rozanov. M. Rozanov a été longtemps détenu dans un camp de concentration soviétique, et il fit partie durant plusieurs années, des prisonniers qui participent à l'administration des camps. C'est cette expérience qui lui permet d'examiner avec compétence le rendement du travail des esclaves soviétiques.

Les esclaves, nous dit-il, n'ont pas droit à des salaires. Le maître — le N.K.V.D. — leur procure tout : nourriture, logement, soins médicaux, des chaussures en écorce, des surveillants et le cimetière. Le coût de ces robots vivants est calculé à Moscou, par la G.U.L.A.G. (Administration centrale des Camps de travail) qui fixe pour les camps de concentration ce qu'elle appelle « les limites maxima des dépenses autorisées pour l'entretien des prisonniers ». Elles sont impératives pour tous les camps. Dépasser ces « limites » c'est-à-dire faire des dépenses supplémentaires pour les besoins des prisonniers conduit au mieux à une sanction administrative pour les fonctionnaires des camps, au pire à des poursuites et à un jugement.

Le tableau I ci-contre donne le détail.

On voit que dans les années d'avant-guerre le coût du matériel humain a été pour la G.U.L.A.G. selon le plan environ 2 roubles et 78 kopeks par jour et par prisonnier. (En 1931, le coût était de 90 kopeks), c'est-à-dire environ le prix d'un kilo

de bon pain blanc (3 roubles en 1939). Cependant le coût d'un prisonnier engagé dans la production est considérablement plus élevé et est calculé par une méthode plus compliquée que nous allons exposer.

Au point de vue comptable, les prisonniers sont répartis en quatre groupes A, B, C et D connus par les prisonniers sous l'appellation de « l'A, B, C, de Staline ».

Le groupe A comprend les prisonniers engagés dans la production. Le groupe B est constitué par les cuisiniers, blanchisseuses, infirmières (c'est-à-dire tous ceux qui font un travail improductif). Les groupes C et D comprennent tous les prisonniers qui pour une raison ou une autre ne travaillent pas, les malades, ceux qui ont refusé de travailler, ceux qui sont en quarantaine, ceux qui n'ont ni souliers ni vêtements ou qui attendent d'être jugés, etc... Pour chacun de ces groupes, il y a une « limite d'utilisation » déterminée, en rapport avec le total de la population du camp.

L'entretien des groupes B, C et D est un fardeau pour le camp puisque leurs membres ne produisent rien directement ou indirectement. La charge de leur entretien retombe sur le groupe A et en fin de compte sur ce que produit ou exécute le camp : charbon, pétrole, bois de charpente, routes, etc.

Le tableau II donne une idée plus claire de cette méthode de « faire les comptes ».

TABLEAU I. — LIMITES MAXIMA selon le PLAN les dépenses afférentes à un prisonnier ordinaire par jour, mois, année (dans les camps du Nord — en prix et normes pour 1938-1941) les sommes sont exprimées en roubles

	Par an	Par mois	Par jour	%	Observations
1. — Nourriture	488,00	40,20	1,34	48,2	
2. — Habillement	87,50	7,30	0,24	8,6	
3. — Service de garde des prisonniers.....	255,50	21,00	0,70	25,2	
4. — Transfèrement	18,25	1,50	0,05	1,8	Dépenses relatives au transfèrement du prisonnier à l'intérieur du camp.
5. — Dépenses sanitaires et médicales.....	36,50	3,00	0,10	3,6	Médicaments, instruments, savon, désinfectant, nourriture à l'hôpital.
6. — Enseignement	18,25	1,50	0,05	1,8	Livres, journaux, radio, instruments de musique, équipement de clubs.
7. — Logement, etc.	55,00	4,50	0,15	5,4	Combustibles, brosse-rie, marmites, matériel construction et réparation, dépenses de bureau.
8. — Primes payées en argent	55,00	4,50	0,15	5,4	
Totaux	1014,00	83,50	2,78	100,0	

TABLEAU II. — REPARTITION DU TEMPS ET COUT D'ENTRETIEN PAR PRISONNIER

Période de temps	Selon le plan			En réalité		
	%	Jours	Sommes	%	Jours	Sommes (en prix du plan)
1. — Jours chômés (groupes C et D).....	5	18	50,00	10	36	100,00
2. — Jours non productifs dans le camp (groupe B)	10	36	100,00	15	54	150,00
3. — Jours de travail productif (groupe A) qui se répartissent en deux	85	311	864,00	75	275	764,00
a) jours de repos		49	136,00		22	703,00
b) jours de travail		262	728,00		253	61,00
Totaux pour l'année (groupe A, B, C, D).....	100	365	1.014,00	100	365	1014,00
Coût réel par jour et par homme engagé dans la production						
		1°) $\frac{1014}{(262)} = 3 \text{ r. } 87 \text{ k.}$			2°) $\frac{1014}{(253)} = 4 \text{ r.}$	

Comme en le voit les « limites d'utilisation » des groupes B, C, D, ne sont pas respectées dans la pratique : il y a deux fois plus de prisonniers ne travaillant pas (groupes C et D) que ne l'accorde la « limite » et une fois et demie plus de temps que celui fixé pour les services du personnel (groupe B). Il résulte de ces dépassements des groupes non productifs que le pourcentage du groupe A — les prisonniers directement exploités — est seulement de 75 % (et parfois de 60-70) au lieu de 85 %. En pratique, cette différence de 10 % représente une perte annuelle de centaines de millions de roubles pour la G.U.L.A.G.

Ainsi plusieurs millions d'esclaves (4 à 5 millions aujourd'hui si les données de M. Rozanov qui datent de 1939 sont demeurées les mêmes) au lieu de produire pour la G.U.L.A.G. sont couchés dans les infirmeries, sont assis ça et là sans chaussures, sans vêtements ou sont occupés à diverses besognes non productives dans le camp : triant les légumes, raccommodant les vêtements, les chaussures. Pour cet emploi au delà des limites fixées du matériel humain, de nombreux directeurs de camps ont été eux-mêmes mis derrière les barbelés. Pour échapper à leurs responsabilités, les administrations des camps ont introduit, avec le consentement tacite de Moscou, la pratique de ce qu'on a appelé la « mobilisation des ressources intérieures », c'est-à-dire la suppression ou la réduction des jours de repos pour ceux qui sont employés productivement (groupe A). Au lieu de 49 jours de repos prévus par le

plan, ils n'en ont que 20 ou 24 : soit un jour de repos en 2-3 semaines. Résultat : le « trou » est presque bouché ; le nombre de journées de travail pour le groupe A est seulement de 9 jours au-dessous de la « limite » et le coût par jour de travail — la seule chose qui compte pour la G.U.L.A.G. — est seulement de 13 kopeks au-dessus du chiffre fixé par le plan : 4 roubles au lieu de 3 roubles et 87 kopeks.

Cependant pour obtenir le coût total réel par jour et par homme engagé dans la production, nous devons compléter ce chiffre de la façon suivante : 10 % pour les « dépenses administratives » du camp, et approximativement 15 % (50-70 kopeks par jour de travail et homme) représentant les pertes, les détériorations de nourriture et de vêtements, ainsi que les dépenses en excédent pour le paiement des primes (normes accomplies ou dépassées, transport).

En tenant compte de toutes ces dépenses supplémentaires le travailleur prisonnier dans les camps du Nord coûtera en 1938-45 à la G.U.L.A.G. environ 5 roubles par jour — moitié du prix du travail libre.

Tel est le « relevé de comptes » de l'esclavage en U.R.S.S. Les chiffres donnés sont naturellement insuffisants pour affirmer ou nier la rentabilité du travail d'esclaves. Ils nous donnent seulement une idée générale du coût des esclaves selon le plan et la réalité et des conditions dans lesquelles les esclaves sont employés dans les entreprises des camps de concentration.

Les espions russes se promènent à travers les États-Unis

Il est plus facile d'être un espion russe en Amérique qu'un diplomate américain en Russie. L'étude que nous présentons montre ceci : Un Russe aux États-Unis a de nombreux privilèges; il peut aller où bon lui semble; s'il est convaincu d'espionnage, il peut choisir entre la prison et le retour en U.R.S.S. Un Américain en Russie n'a presque aucun droit; il ne peut se rendre que dans les lieux qui lui sont indiqués et peut être mis en prison pour la moindre des choses.

**

Le problème soulevé par la présence de nombreux espions, travaillant pour le compte de la Russie soviétique et qui jouissent de nombreux privilèges à Washington et dans tout le pays, commence à éveiller un peu l'attention.

Une Commission du Congrès a jugé nécessaire, un de ces derniers jours, de prévenir le Secrétaire à la Défense, Robert Lowett, qu'un représentant de l'agence russe Tass était assis à proximité et écoutait sa déposition.

Le chef des informateurs russes à Washington est un ingénieur d'aéronautique qui a un œil particulièrement exercé pour toutes les affaires militaires et un certain flair pour les nouvelles courantes.

Les correspondants d'agences et de presse soviétiques continuent à jouir des mêmes facilités que les journalistes américains. Ils peuvent circuler librement dans Washington, munis d'une carte de presse et ont le loisir d'assister aux séances du Congrès dans les tribunes de la presse comme aux conférences de la Maison Blanche.

Aucune mesure n'a été prise par le Congrès, la Maison Blanche ou les journalistes, pour limiter à la Russie l'accès au flot d'informations qui jaillit de toutes parts à Washington.

Quand Valentin S. Goubitchev, ingénieur russe appartenant au personnel de l'O.N.U., fut convaincu d'espionnage aux États-Unis, on lui laissa le choix entre 15 ans de prison et le retour en U.R.S.S. Il choisit le retour en U.R.S.S.

Les Américains, s'ils sont arrêtés par la police dans les pays communistes, n'ont pas le choix entre la prison et le retour au pays natal. Plus de 5.000 Américains — pour la plupart naturalisés — sont retenus contre leur gré dans les pays communistes, en fait, comme otages. Loin

de leur donner le choix de revenir chez eux, on leur nie ce droit. Trois épouses de journalistes américains ne sont pas autorisées à quitter la Russie.

William N. Oatis, correspondant de l'*Associated Press*, est dans une prison tchèque. Il est condamné à dix ans pour avoir fait un reportage que les communistes ont qualifié d'« espionnage »; on ne lui offrit pas le choix entre la prison et le retour à son foyer. Dans des circonstances semblables, aux États-Unis, les reporters communistes jouissent de toutes les libertés, — sans être menacés de prison.

Le même étrange contraste se rencontre dans tous les rapports entre les États-Unis et les pays communistes. Aux U.S.A. les individus suspectés d'espionnage communiste jouissent de toute leur liberté. Dans les pays communistes, les Américains à qui leur situation permet d'apprendre quelque chose sont soumis à d'étroites restrictions ou emprisonnés.

Les communistes couvrent souvent leurs agents du statut diplomatique qui leur accorde la protection de la nation qu'ils représentent.

Le nombre des fonctionnaires russes aux États-Unis, par exemple, est trois fois plus élevé que celui des fonctionnaires américains en Russie. La mission diplomatique russe — personnel de l'ambassade à Washington et délégués au quartier général de l'O.N.U. à New York — compte 145 fonctionnaires et 225 personnes qui en dépendent. Ces 145 fonctionnaires comprennent 39 officiers accrédités à l'ambassade, 48 employés de l'ambassade et 58 délégués à l'O.N.U.

Les Russes ont en outre 5 fonctionnaires à l'Amstorg, agence commerciale ayant son quartier général à New York, 10 correspondants de l'agence Tass, de la *Pravda* et de la radio soviétique et 22 personnes qui en dépendent. Le total est de 407. Les pays satellites de la Russie ont aussi plusieurs centaines de fonctionnaires avec leurs familles.

Le nombre de fonctionnaires américains dans toute la Russie est de 89, plus 25 personnes qui en dépendent, auxquels s'ajoutent un membre du clergé et six correspondants de journaux, soit un total de 121 Américains. Les fonctionnaires comprennent 51 représentants du State Department et 38 membres des États-majors de l'Armée, de la Marine et de l'Aviation.

FONCTIONNAIRES RUSSES AUX ETATS-UNIS

Personnel de l'ambassade	87
Délégués à l'O.N.U.	58
Agence Tass	8
Correspondants de la <i>Pravda</i> et de la Radio	2
Amstorg (agence commerciale)	5
Femmes de fonctionnaires	134
Enfants de fonctionnaires	113
Total	407

Les Russes peuvent se déplacer librement à travers les États-Unis. Leurs reporters assistent aux conférences de presse des plus hauts fonctionnaires et, d'une façon générale, sont soumis au même traitement que les reporters américains. Le F.B.I. surveille les déplacements des fonctionnaires mais n'y met aucun obstacle.

FONCTIONNAIRES AMERICAINS EN RUSSIE

Représentants du State Department	51
Attachés de la Marine.....	14
Attachés de l'Armée de terre	18
Attachés de l'Armée de l'air	6
Correspondants de presse	6
Femmes et enfants	25
Membre du clergé	1
Total	121

Les Américains, comme tous les étrangers, ne peuvent voyager au delà d'un rayon de 25 miles de Moscou. Ils doivent suivre les quatre routes désignées. Une seule personne, sur toute la délégation, possède un permis de conduire. La police secrète surveille tout mouvement, prête à faire respecter les règlements.

Dans les pays satellites, le nombre des fonctionnaires américains n'atteint pas 100. Toutes les ambassades et légations sous domination russe ont dû réduire leur personnel au cours des dernières années, à moins qu'elles n'aient été fermées.

La situation spéciale des Russes à l'étranger comporte une autre différence à l'avantage de ceux-ci. Tous les Russes aux Etats-Unis ont un statut officiel d'un genre ou d'un autre. Les diplomates et leurs services jouissent d'une immunité complète. Les fonctionnaires de l'Ams-torg, de l'agence Tass et de la *Pravda* bénéficient des visas officiels qui leur assurent un surplus de protection et de privilèges.

L'espion russe Goubitchev, bien qu'il ne fût pas considéré comme diplomate, prétendit à l'immunité en sa qualité de fonctionnaire, ce qui aida à sa libération. Cependant, le correspondant Oatis ne put se réclamer d'aucune protection spéciale en tant que représentant du gouvernement des U.S.A. quand il fut arrêté.

Les conditions d'existence accordées aux Russes par les Etats-Unis sont fort différentes de celles accordées par la Russie aux Américains. Les diplomates russes, les hommes d'affaires de l'Ams-torg et les reporters sont non seulement libres de se déplacer comme et quand ils le désirent, mais ils sont aussi libres d'envoyer des télégrammes, de téléphoner, d'utiliser la poste, de prendre des photos, de s'abonner à des journaux techniques remplis d'informations, de conduire autant d'automobiles qu'il leur plaît, et personne ne les empêche de faire des recherches.

Le F.B.I. avec plus de 5.000 agents de valeur surveille étroitement les principaux fonctionnaires soviétiques, cela est évident, à la suite des révélations officielles faites à l'occasion de certains cas d'espionnage. Le résultat — disent les Russes à leurs amis américains — est qu'ils limitent maintenant leurs déplacements aux voyages entre New York et Washington, — pratique générale qu'ils peuvent cependant changer n'importe quand.

Par exemple, un correspondant de la *Pravda* a envoyé récemment à son journal un article très détaillé sur les entreprises consacrées à la production de guerre de Detroit, centre-clef industriel des Etats-Unis. Les correspondants américains en Russie ne seraient pas autorisés à approcher même de loin un centre industriel analogue.

En Russie, personne — et particulièrement les Américains — ne peut faire un déplacement important sans une autorisation spéciale.

Pour toute colonie américaine, il n'y a qu'un seul permis de conduire. Les Américains pouvaient autrefois se déplacer dans un rayon de 50 miles autour de Moscou. Depuis l'automne dernier, le rayon a été réduit à 25 miles. Les Américains doivent utiliser les quatre routes désignées. En dehors de la région de Moscou, 80 % du pays est entièrement interdit aux étrangers. Dans les 20 % qui restent, la plupart des villes sont interdites ; en janvier, le gouvernement soviétique a encore ajouté 25 villes à la liste des interdictions. Le résultat est que pratiquement les Américains sont confinés dans une partie de Moscou, où la police secrète surveille tous leurs mouvements.

Une autre inégalité est que la Russie ne connaît pas de cinquième colonne à l'intérieur de ses frontières, alors qu'aux Etats-Unis elle emploie les communistes clandestins dans ses opérations d'espionnage. Si le Parti communiste compte 43.000 membres inscrits, le F.B.I. estime à 10.000 le nombre des membres clandestins, source favorite d'espions soviétiques.

De plus, les U.S.A. ne sont pas équipés comme la Russie pour lutter contre l'espionnage. Aux Etats-Unis, où les gens se déplacent librement, il y a là un heureux terrain de chasse pour les espions. On n'exige pas de carte d'identité et environ 2 millions et demi d'étrangers vont et viennent comme ils veulent. Une grande partie des frontières n'est pas gardée, ce qui facilite les entrées clandestines.

Il y eut, l'an dernier, dans les ports, 93 millions d'entrées et de sorties, et le nombre des voyageurs augmente toujours ; les autorités d'immigration sont impuissantes à endiguer l'usage croissant de documents maquillés qu'utilisent les espions.

Au contraire, en Russie, tout trafic sur route est contrôlé. Les permis de voyage et papiers d'identité sont exigés de tous. Toute personne ne possédant pas de papiers en règle peut être envoyée sur le champ en Sibérie.

Cette situation a suggéré que peut-être tous les Américains devraient être rappelés de derrière le rideau de fer et tous les représentants des Soviets renvoyés dans leur pays. Selon le State Department, il n'en est pas question. Cela ressemblerait trop à une déclaration de guerre.

(D'après *U. S. News et World Report*, 15-2-1952).

La souscription nationale et la presse du P.C.F.

LA souscription nationale, lancée le 15 février 1952 par le Comité central, se trouve au centre des principales inquiétudes avouées du Parti communiste. Il s'agit de sa presse et des difficultés financières avec lesquelles elle est aux prises, parce qu'elle est trop nombreuse pour un trop petit nombre de lecteurs.

La hiérarchie actuelle du P.C.F.

L'appel du Comité central, paru dans l'*Humanité* du 16 février, a été relayé et relancé par un appel du Bureau politique (*Humanité* du 13 mars) et par une nouvelle réunion du Comité central, « élargi » cette fois aux secrétaires fédéraux, le 26 mars.

On remarquera au passage que l'appel du 13 mars, signé par les membres titulaires et sup-

pléants du Bureau Politique, nous renseigne sur leur ordre hiérarchique actuel qui s'établit comme suit : 1. Jacques Duclos ; 2. André Marty ; 3. Auguste Lecœur (ce sont les trois « secrétaires » du Parti, au-dessus desquels demeure, théoriquement, le « secrétaire général » absent Maurice Thorez) ; 4. Etienne Fajon ; 5. Marcel Cachin ; 6. François Billoux ; 7. Charles Tillon ; 8. Raymond Guyot ; 9. Léon Mouvais ; 10. Waldeck-Rochet ; 11. Casanova ; 12. Victor Michaut ; 13. Jeannette Vermeersch.

A ces treize membres il convient d'ajouter Gaston Monmousseau et Benoit Frachon, membres de fait (clandestins) du Bureau politique, mais non déclarés en raison de leurs fonctions à la C.G.T. Frachon a pratiquement rang de secrétaire dans le Parti ; il est approximativement égal, dans la hiérarchie communiste, de Duclos, Marty et Lecœur.

Recensement de la presse communiste

Sur le territoire français métropolitain, le Parti communiste imprime 16 quotidiens, 82 hebdomadaires et 28 revues et périodiques. Il entretient en outre, directement ou indirectement, 14 maisons d'éditions à Paris.

Voici la liste des quotidiens communistes :

1. *L'Humanité*, 37, rue du Louvre, Paris ;
2. *Ce Soir*, même adresse.
3. *Libération*, 6, Bd. Poissonnière, Paris.
4. *La Liberté*, Lille.
5. *Les Allobroges*, Grenoble.
6. *L'Echo du Centre*, Limoges.
7. *La Marseillaise*, Marseille.
8. *Les Nouvelles du Sud-Ouest*, Bordeaux.
9. *Ouest-Matin*, Rennes.
10. *Le Patriote de Nice*, Nice.
11. *Le Patriote de Saint Etienne*, St-Etienne.
12. *Le Patriote de Toulouse*, Toulouse.
13. *Le Patriote-Valmy*, Moulins.
14. *Le Petit Varois*, Toulon.
15. *La République-Le Patriote*, Lyon.
16. *La Voix de la Patrie*, Montpellier.

Seules *L'Humanité* à Paris et la *Liberté* de Lille sont officiellement « communistes » ; les autres se présentent comme « journaux démocratiques ». Mais la preuve de leur appartenance, soit idéologique, soit organique (et le plus souvent les deux à la fois) n'est plus à faire. On peut en noter un aveu supplémentaire : tandis qu'à Paris *Ce Soir* et *Libération* restent en dehors de la « souscription nationale » (1), *L'Humanité* publie chaque jour le « total des quotidiens de province ». Or, à part la *Liberté*, ces quotidiens ne sont pas formellement communistes. Ils participent néanmoins à une souscription ordonnée par le Comité central du P.C.F.

Les hebdomadaires

Officiellement « communistes » ou prétendument « démocratiques », ils sont quatre vingt deux.

1. *France Nouvelle*, 37 rue du Louvre, « hebdomadaire central du P.C.F. », dirigé par Florimond Bonte, membre du Comité Central.

2. *La Terre*, 23 rue Drouot, Paris, dirigée par Waldeck-Rochet et destinée aux paysans.

3. *L'Humanité-Dimanche*.

4. *Paix et démocratie*, 17 rue Henri Turot, Paris.

L'organe du Kominform *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* ayant été interdit à l'entrée en France, les communistes en éditent chaque semaine le contenu sous la forme de cet « hebdomadaire d'informations politiques » que dirige le député communiste de Seine-et-Oise, Charles Benoist.

5. *Action*, 3 rue des Pyramides.

6. *L'Avant-Garde*, 9 rue Humblot.

7. *Le Peuple*, 213 rue Lafayette (organe officiel de la C.G.T. stalinienne).

8. *La Vie ouvrière*, 3 avenue Mathurin Moreau.

9. *Les Lettres françaises* qui viennent de fusionner avec *l'Ecran Français* et *Arts*.

10. *Femmes françaises*, 12 bis rue d'Astorg.

11. *Filles de France*, 9 rue Humblot.

12. *La Défense*, 4 cité Monthiers, organe du « Secours populaire », dont la mission « secourable » est d'aider et de défendre les militants,

agents soviétiques et principalement espions emprisonnés. D'ailleurs, le directeur de la *Défense* est Ménétrier, de la célèbre affaire d'espionnage soviétique Provost-Ménétrier-Crémé.

13. *France d'Abord*, 27 Boulevard des Italiens, hebdomadaire militaire du Parti, organe des officiers communistes chargés de l'action dans l'armée.

15. *Regards*, 10 rue Vézelay.

16. *Vaillants*, 5 Boulevard Montmartre : journal pour enfants.

17. *Le Patriote résistant*, 10 rue Leroux.

18. *Miroir-Sprint*, 6 rue de la Chaussée-d'Antin.

19. *Radio-Liberté*, 10 rue Vézelay.

20. *Monde ouvrier*, 54 Boulevard Garibaldi : organe de l'organisation crypto-communiste « Mouvement de libération du peuple » destinée à l'encadrement stalinien des ouvriers chrétiens.

21. *La Tribune des nations*, 150 Champs Elysées : « hebdomadaire du monde entier » qui n'affiche pas son appartenance communiste mais dont le directeur-gérant Joseph Dubois et le rédacteur en chef André Ilman sont communistes.

22. *L'Eclaireur de l'Ain*, Bourg.

23. *La Liberté de l'Aisne*, Saint-Quentin.

24. *Le Patriote bas-alpin*, Digne.

25. *Le Cri des travailleurs*, Nice.

26. *La Liberté des Ardennes*, Charleville.

27. *Le Patriote ariégeois*, Pamiers.

28. *La Dépêche de l'Aube*, Troyes (2).

29. *Le Travailleur de l'Aude*, Carcassonne.

30. *Provence nouvelle*, Marseille.

31. *Aurore de Basse-Normandie*, Calvados.

32. *Le Cantal ouvrier et paysan*, Aurillac.

33. *L'Emancipateur du Cher*, Bourges.

34. *Le Travailleur de la Corrèze*, Tulle.

35. *L'Avenir de la Côte d'Or*, Dijon.

36. *L'Aube nouvelle*, Saint-Brieuc.

37. *Le Travailleur de la Creuse*, Guéret.

38. *Le Travailleur de la Dordogne*, Périgueux.

39. *Le Peuple comtois*, Besançon.

40. *La Voix populaire drômoise*, Valence.

41. *La Bretagne ouvrière et paysanne*, Brest.

42. *Le Cri du Gard*, Nîmes.

43. *L'Echo de la Garonne*, Toulouse.

44. *La Gironde populaire*, Bordeaux.

45. *Le Travailleur du Languedoc*, Montpellier.

46. *L'Emancipateur de l'Indre*, Chateauroux.

47. *La Voix du peuple de Touraine*, Tours.

48. *Le Travailleur alpin*, Grenoble.

49. *Le Cri de la Loire*, Saint-Etienne.

50. *Le Travailleur du Loiret*, Orléans.

51. *Notre Quercy*, Cahors.

52. *Le Travailleur du Lot-et-Garonne*, Agen.

53. *Le Ralliement du Maine-et-Loire*, Angers.

54. *La Champagne*, Reims.

55. *La Voix de l'Est*, Nancy.

56. *Le Patriote mosellan*, Metz.

57. *L'Emancipateur de la Nièvre*, Nevers.

58. *La Voix du peuple d'Auvergne*, Clermont.

59. *L'Etincelle de Pau*.

60. *Notre Bigorre*, Tarbes.

61. *Le Travailleur catalan*, Perpignan.

62. *La Voix du peuple de Lyon*.

63. *L'Avenir de Saône-et-Loire*, Chalon-sur-Saône.

64. *L'Aurore sarthoise*, Le Mans.

65. *La Savoie nouvelle*, Chambéry.

66. *L'Etincelle de Haute-Savoie*, Ambilly.

67. *L'Avenir normand*, Rouen.

68. *L'Information de Seine-et-Marne*, (imprimée et éditée à Paris, 18 rue du Croissant, et diffusée dans le département de Seine-et-Marne).

69. *La Renaissance de Seine-et-Oise*, Argenteuil.

(1) *Ce Soir* a lancé de son côté une souscription particulière, présentée comme « l'initiative d'un lecteur ».

(2) *La Dépêche de l'Aube*, l'un des plus anciens quotidiens communistes, transformé en hebdomadaire, a dû néanmoins disparaître récemment.

70. *Le Semeur des Deux-Sèvres*, Niort.
71. *Le Travailleur de la Somme*, Amiens.
72. *La Renaissance du Vaucluse*, Avignon.
73. *Le Patriote poitevin*, Poitiers.
74. *Le Travailleur limousin*, Limoges.
75. *Vosges nouvelles*, Epinal.
76. *La Voix républicaine de Saint-Amand*.
77. *Le Patriote de l'Eure*, Evreux.
78. *L'Echo de la Garonne*, Toulouse.
79. *La Lozère républicaine*, Mende.
80. *Le Patriote de l'Oise*, Beauvais.
81. *La Marseillaise de Seine-et-Marne*, Melun.
82. *La Marseillaise de Seine-et-Oise* (imprimée et éditée à Paris, 2 rue de Sèze et diffusée dans le département de Seine-et-Oise).

Les revues et périodiques

Vingt-huit :

1. *Les Cahiers du communisme* « publiés par le Comité central du P.C.F. », revue doctrinale officielle du Parti, qui s'intitulait jusqu'à la fin de 1943 : *Cahiers du bolchevisme*.
2. *Démocratie nouvelle*, 29 rue du Quatre-Septembre, dirigée par Jacques Duclos : « revue mensuelle de politique mondiale ».
3. *L'Ecole et la Nation*, 12 rue de Port-Mahon : publication mensuelle destinée aux instituteurs et dirigée par Etienne Fajon.
4. *Défense de la Paix*, 15 rue Feydeau, organe des « progressistes » dirigé par Pierre Cot et Claude Morgan.
5. *Droit ouvrier*, 213 rue Lafayette, organe juridique de la C.G.T.
6. *Etudes soviétiques*, 8 rue de Prony, spécialisées dans les traductions d'écrivains et journalistes soviétiques.
7. *Europe*, 33 rue Saint-André-des-Arts, revue littéraire et culturelle dirigée par P. Abraham, Aragon, Elsa Triolet, Paul Eluard, etc.
8. *France-U.R.S.S.*, 29 rue d'Anjou.
9. *Heures claires des femmes françaises*, 12 bis rue d'Astorg.
10. *Le médecin français*, 2 rue de Sèze.
11. *La nouvelle critique*, 64 boulevard Blanqui, « revue mensuelle du marxisme militant », dirigée par les staliniens J. Kanapa, V. Joannès, P. Daix, etc.
12. *Peuples amis*, 9 boulevard des Italiens, « revue de l'amitié franco-polonaise ».
13. *Paris-Bucarest*, 16 rue Vézelay.
14. *La Pensée*, 64 boulevard Blanqui, « revue du rationalisme moderne », dirigée par les staliniens Joliot-Curie, Henri Wallon, M. Prenant, F. Jourdain, G. Cogniot, etc.
15. *Le Réveil des combattants*, 45 rue du Faubourg Montmartre, dirigé par Jean Duclos, frère de Jacques, et ancien député communiste (battu aux élections de juin 1951).
16. *Revue des comités d'entreprise*, organe mensuel édité par la C.G.T., 213 rue Lafayette et dirigé par les staliniens Duchat, Frachon, Le Léap, etc.
17. *L'Armée française*, 10 rue de Chateaudun, dirigée par le général Petit.
18. *Servir la France* « revue juridique mensuelle » dirigée par Henri Gourdeaux.
19. *France-Hongrie*, dirigée par Charles Serre et Pierre Cot.
20. *Arts de France*, 2 rue de l'Elysée, « revue mensuelle des arts plastiques », dirigée par les staliniens Jean Milhau, André Fougeron, Jean Marcenac, etc.
21. *Trente-quatre*, « magazine de la jeunesse moderne ».
22. *Roudoudou*, 5 boulevard Montmartre, mensuel pour les tout-petits.
23. *La Vie de la F.S.G.T.*
24. *Le mouvement syndical mondial*, 32 rue de

Montholon dirigée par R. Poirot, maire communiste de Gentilly.

25. *Mitchourinisme*, 29 rue d'Anjou.
26. *Frères d'Afrique*, 4 cité Monthiers.
27. *La paix vaincra*, 18 rue du Croissant.
28. *La revue de la Jeune Génération*, 15 rue Taitbout.

Dans ce compte de journaux, revues et périodiques, nous n'avons pas fait entrer les centaines de bulletins et publications ronéotypés, de journaux de cellules ou de quartiers, etc., (3).

Quatorze maisons d'édition

1. *Les Editions sociales*, 64 boulevard Blanqui.
2. *La Bibliothèque française*, 33 rue Saint-André-des-Arts.
3. *Les Editeurs français réunis*, 24 rue Racine.
4. *Les Editions de la nouvelle critique*, 64, boulevard Auguste Blanqui.
5. *Les Editions d'hier et d'aujourd'hui*.
6. *Les Editions du Pavillon*, 5 rue Rollin.
7. *Le C.D.L.P.*, 124 boulevard Diderot.
8. *Les Editions du Cercle d'Art*, 20 rue Monsieur Le Prince.
9. *Les Editions de l'Union Française universitaire*, 2 rue de l'Elysée.
10. *Les Editions du Secours populaire français*, 4, cité Monthiers.
11. *Les Editions de la jeunesse*, 9 rue Humblot.
12. *Société française d'éditions et de publications syndicales internationales*, 32 rue de Montholon.
13. *Société d'éditions, de publications et d'études socialistes*, 5 rue Lamartine.
14. *Editions France-U.R.S.S.*, 29 rue d'Anjou.

Il convient en outre de mentionner, pour les raisons indiquées, les maisons suivantes :

— *Les Editions Pierre Seghers*, 230, boulevard Raspail, firme privée, indépendante (semble-t-il) du P.C.F., mais dont l'idéologie et l'activité sont nettement communistes.

— *La Presse française et étrangère*, 6 rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Cette maison n'est apparemment pas communiste, mais elle a publié une dizaine d'ouvrages de tendance communiste (ce qui n'est pas un effet du hasard); elle semble opérer en connexion avec les *Editions de la Baconnière* (Neufchâtel, Suisse), où l'influence communiste s'exerce par l'intermédiaire des démocrates chrétiens « de gauche ».

— *Les Presses universitaires de France*, 108 boulevard Saint-Germain et 49 boulevard Saint-Michel ; cette maison n'est pas communiste mais les communistes y disposent d'une grande influence et y publient plusieurs de leurs ouvrages (comme le livre du communiste P. George : *Introduction à l'étude géographique de la population*, préfacé par Alfred Sauvy). Ce sont ces Presses qui éditent les *Cahiers de l'économie soviétique* dirigés par Alfred Sauvy et consacrés à une insidieuse apologie du régime stalinien.

— Enfin, *Les Editions en langue étrangère de Moscou* envoient en France des livres en langue française imprimés et édités en U. R. S. S. (principalement des traductions de Lénine et de Staline) et mis en vente à très bas prix dans les librairies communistes. Leur entrée en France est facilitée par la *Maison du livre étranger* et par la *Librairie des Cinq Continents*,

(3) Nous n'avons pas non plus retenu dans ce dénombrement, des publications qui ne dépendent pas (semble-t-il) du P.C. mais qui soutiennent sa politique par contagion idéologique : par exemple, l'*Observateur* de Claude Bourdet, etc.

Les buts de la « souscription nationale »

La souscription nationale lancée par le P.C.F. le 15 février, et visiblement appelée à se continuer pendant plusieurs semaines ou même plusieurs mois, a un triple but :

1. — Mobiliser le Parti pour la défense et la propagande de la presse communiste dont la vente et le tirage sont partout en baisse. Si le P.C.F. n'arrive pas à stopper cette chute et à renverser la tendance, cette perte continuelle de lecteurs peut devenir pour lui extrêmement grave.

2. — Remédier à des difficultés de trésorerie: les ressources *autonomes* du P.C.F., celles qu'il tirait de France même, par des procédés dont certains au moins sont connus, se tarissent.

3. — Camoufler d'importants mouvements de fonds d'origine extra-nationale, qui serviront à renflouer les journaux en déficit.

Nous allons examiner ces trois points successivement.

Les difficultés de la presse communiste

L'Humanité, en 1947, tirait à 500.000, voire 600.000 exemplaires ; aujourd'hui, son tirage oscille entre 188.000 et 195.000 (son tirage et non sa vente). Les autres journaux communistes ont accusé, plus ou moins fortement, une baisse analogue.

Le chiffre de *L'Humanité* est d'autant plus significatif que le P.C.F. doit compter, à l'heure actuelle, encore 400 à 500.000 adhérents. Il y a donc une désaffection certaine des militants vis-à-vis de la presse communiste.

Cette désaffection a des conséquences immédiatement financières mais aussi des conséquences politiques. Quand ils lancent un S.O.S. à cause du « déficit » (très réel) de leurs journaux, les chefs communistes manifestent aussi une autre inquiétude, celle de voir diminuer leur audience populaire à mesure que se rétrécit le tirage de leur presse.

Jusqu'ici, toutes les tentatives pour remonter le courant sont restées vaines. Le « mois de la presse », du 15 novembre au 15 décembre 1951, s'était soldé par un échec. La mobilisation du Parti avait obtenu un gain de 10.000 lecteurs environ, mais ce gain fut provisoire car, le mois de la presse terminé, *L'Humanité* reprit sa chute progressive : son tirage, remonté à 210.000, revenait au-dessous de 200.000 en quelques semaines ; actuellement il est en train de tomber au-dessous de 190.000 (4).

Mais surtout, signe alarmant, cette mobilisation du Parti pour ses journaux n'avait pu être vraiment obtenue. Etienne Fajon notait dans *L'Humanité* du 7 décembre 1951 :

« Notre mois de la presse est déjà aux trois quarts écoulé... (Les progrès) sont l'œuvre de moins de 500 cellules alors que le Parti en compte des milliers et des milliers. »

En effet, le nombre des cellules du P.C.F. peut être prudemment évalué à 30.000. Que moins de 500 aient répondu à l'appel du Comité central et participé au « mois de la presse » était une grave indication.

(4) La vente et le tirage sont irréguliers selon les jours de la semaine. C'est ordinairement le journal du samedi qui se vend le moins et qui est donc à l'avant-garde de la chute : celui-ci est déjà tombé à 188.000 ; les autres jours, le tirage oscille autour de 195.000, et la baisse continue.

Chez les communistes comme dans l'ensemble de la nation se manifeste depuis des mois une *lassitude politique* qu'on ne saurait sous-estimer. A cette tendance générale s'ajoutent, à l'intérieur du P.C.F., des raisons particulières. Les militants sont surmenés et dépassés par la complexité et la multiplicité des « tâches du Parti », que leurs chefs leur imposent comme aussi indispensables et « capitales » les unes que les autres. Ils sont encore disposés à faire un effort sensible, une fois par semaine, pour *L'Humanité-Dimanche*, dont le tirage s'établit aux environs de 460.000 exemplaires. Mais avec leurs réunions de cellules, leurs réunions syndicales, celles des « Combattants de la paix », ils sont déjà trop surchargés pour assurer en outre une diffusion quotidienne de *L'Humanité* et des quotidiens locaux, et des différents hebdomadaires du Parti.

Cette crise de la presse communiste revêt donc à la fois un aspect politique inquiétant pour l'avenir et un aspect financier qui pourrait devenir très rapidement catastrophique. En plus du déficit permanent, il faut compter les dettes accumulées depuis longtemps : dettes aux imprimeurs, dettes aux fournisseurs de papier, à la Sécurité sociale. De 1945 à 1947 et même après, le Parti a bénéficié d'une très large « indulgence » sur ce chapitre. Il sait que maintenant elle ne se prolongera plus indéfiniment. Ce qu'il appelle « l'offensive » contre ses journaux pourrait consister dans la simple et normale exigence de les voir payer leurs dettes.

Le Comité central élargi du 26 mars

Nous venons d'assister à une nouvelle mobilisation du Parti pour la diffusion de sa presse: le Comité central, élargi aux secrétaires fédéraux, tenu le 26 mars. *L'Humanité* n'a publié ni le rapport de Fajon, ni le discours de clôture de Duclos ; seulement la « résolution » qui déclare sans ambages : « Le Comité central précise que nombre de nos journaux sont déjà en déficit et que le déficit tend à s'aggraver. » Et André Stil — rédacteur en chef de *L'Humanité* et récent « prix Staline » — commente : « Chacun comprend que les difficultés réelles de notre presse ne sont pas le fait d'un affaiblissement de notre Parti... Ces difficultés proviennent du durcissement de la lutte entre les forces de paix et les forces de guerre. »

Semblablement, Jacques Duclos lui-même écrit dans *L'Humanité* le 28 mars :

« Dans sa dernière session de Saint-Denis, le Comité central de notre grand Parti a lancé un cri d'alarme... Il s'agit de savoir si la presse communiste et démocratique va continuer à vivre ou si elle va disparaître... Le devoir de chacun est de dénoncer le complot ourdi contre notre presse... (il n'explique pas comment ce serait un complot qui serait la cause d'une perte constante de lecteurs)... Le devoir de chacun est de gagner de nouveaux lecteurs à nos journaux. »

Si, cette fois, le Parti ne parvient pas à remonter la pente, il ne lui restera (c'est la porte de sortie habituelle) qu'à en accuser le « sectarisme » des militants, des cadres locaux et moyens, et à mettre en chantier une épuration sur ce thème.

Les difficultés nouvelles de la trésorerie

D'autre part, les ressources *autonomes* du P.C.F. (c'est-à-dire celles qui ne lui viennent pas de Moscou) sont, elles aussi, en chute verticale. La

caisse constituée sous le couvert de la Résistance, par pillages et appropriation d'argent parachuté, s'épuise. Jamais le P.C.F. n'a rendu compte de l'argent qui était tombé entre ses mains de cette manière. Mais de toutes façons, il ne doit pas rester grand chose aujourd'hui de ce capital.

Le P.C.F. tirait de larges revenus de la position que des ministres communistes (Marcel Paul, Ambroise Croizat, etc.) lui avaient assurée à l'intérieur des entreprises nationalisées et de la Sécurité Sociale. En novembre 1949, on découvrit un trou de 260 millions dans la caisse de la Sécurité sociale minière de Valenciennes, à direction communiste. En avril 1950, on s'aperçut qu'il manquait 500 millions dans la caisse de la Sécurité sociale minière de Lens : le directeur, Marceau Lefort, était membre du Parti (5). On peut supposer qu'il y eut d'autres opérations de ce genre. Mais il est peu vraisemblable que cela continue aujourd'hui. Voilà une source de plusieurs centaines de millions qui est tarie.

Le P.C.F. doit compter avec cela, car l'aide que Moscou apporte aux partis communistes est en général aussi exactement mesurée que possible et n'autorise guère de gaspillage. Il appartient à chaque parti de se débrouiller pour trouver sur place des ressources supplémentaires. Ce fut facile de 1944 à 1947, pour le P.C.F., qui s'est ainsi habitué à mener grand train. Il faut en rabattre aujourd'hui.

Camouflage de mouvements de fonds

Il y a l'argent soviétique. Avant la guerre, les P.C. n'en faisaient pas tellement mystère. Auprès du secrétariat de l'Internationale communiste existait, depuis 1919, et nullement clandestine, une « Commission du budget » chargée d'examiner chaque année les besoins financiers des différents P.C.

Cet « appui » était plus discret que vraiment secret. Il s'est continué par des voies diverses; l'une d'elles est cette *Banque commerciale pour l'Europe du Nord* dont M. Jules Moch, alors ministre de l'Intérieur, a expliqué le fonctionnement et le rôle dans un discours prononcé le 16 novembre 1948 devant l'Assemblée nationale :

« Parti, journaux, organisations paracommunistes de toutes sortes ont leurs comptes centralisés à la Banque commerciale pour l'Europe du Nord.

« Cette société anonyme, régie par la loi de 1867, possède un capital divisé en 100.000 actions, dont 99.700 appartiennent à deux banques d'Etat soviétiques, la Banque nationale et la Banque du Commerce extérieur, et dont les 300 autres sont réparties entre un certain nombre de communistes russes ou français.

« La façade de société anonyme française recouvre une réalité purement soviétique. Le président du Conseil d'administration est un Russe naturalisé. Des trois administrateurs qui l'entourent, l'un est Russe, le deuxième un Français que naguère la C.G.T. voulait imposer comme président de la Société Générale et le troisième est le mari d'une de nos collègues communistes.

« On ne s'étonne plus, dès lors, de constater les découvertes que cette banque accorde au Parti communiste, à sa presse, à ses filiales ainsi qu'aux coopératives sous direction communiste.

« Le compte du Parti communiste figure sous deux noms, Oswald et Gosnat, l'un alimentant l'autre » (6).

(5) Naturellement, il fut exclu. (*Humanité* du 9 mai 1950). Le Parti n'aime pas les maladroits qui se laissent prendre.

(6) Nous croyons utile de rappeler que, dans la suite de son discours, le ministre ajoutait : « Certaines va-

Pour une somme d'ailleurs minime dans le budget du Parti (200 millions), les chefs communistes tiennent à prouver sa provenance autochtone. L'accentuation des campagnes pour « l'indépendance nationale » rend évidemment plus nécessaire de dissimuler l'origine étrangère d'une partie de l'argent qui servira à renflouer les journaux en difficulté.

La souscription nationale, qui doit, d'une part, ranimer l'intérêt des militants pour leur presse, est, d'autre part, un alibi pour les virements de fonds dont bénéficieront certains journaux (tandis que d'autres, peut-être, disparaîtront ; ce ne seront pas les premiers depuis 1947 que le Parti se résignera à supprimer).

Analyse de la souscription

Quand on examine cette « souscription nationale » en cours, dont l'*Humanité* publie presque chaque jour les résultats, on y remarque trois sortes d'anomalies :

1. — Les dons *anonymes*. Ceux qui ne dépassent pas quelques centaines de francs n'appellent aucune observation (encore qu'il ne soit pas sans intérêt de s'interroger sur leur total). Mais la fréquence de dons supérieurs à 10.000 francs, et même à 100.000 peut être réellement tenue pour anormale quand on voit se multiplier dans la liste les indications de cette sorte : « Trois petits industriels : 150.000. Un artiste : 25.000. Un groupe de commerçants : 110.000. Un sympathisant bordelais : 30.000 ».

2. — Les dons sans autre indication qu'un nom, précédé ou non de la mention « Monsieur et Madame ». Lorsque ces noms, contrairement à d'autres, ne sont suivis d'aucune indication précise de lieu, le doute est permis, d'autant plus que ce sont ordinairement les *petits* donateurs dont on nous précise à la fois l'identité, la ville et la profession. Un grand nombre de *gros* donateurs figurent simplement sous la mention d'un patronyme quelquefois aussi répandu en France que Meyer, Martin ou Blanchet.

Tous ne sont sans doute point faux ; mais sont-ils tous véritables ? Dans l'hypothèse où ils ne seraient pas fictifs, il faudrait au moins souligner l'importance que prennent les *gros* dons dans cette souscription communiste.

3. — Il arrive enfin que le « total » d'une liste soit largement supérieur (presque le double) au chiffre réel que donne l'addition du détail.

Pour déterminer l'importance relative de ces anomalies dans l'ensemble de la souscription, nous les avons relevées sur des listes consécutives, de la 24^e à la 33^e inclusivement. Les dons sont accompagnés, sur notre relevé, de la justification intégrale qu'en donne l'*Humanité*. Nous n'avons retenu que ceux supérieurs à 4 ou 5.000 francs. Presque chaque fois, ils représentent plus de la moitié du total :

24^e liste :

Anonyme	50.000
Un professeur sympathisant..	5.000
Meyer	5.000
Kremmer	20.000

lises diplomatiques jouent un rôle suspect. Nous avons la certitude de virements considérables d'Europe orientale en France et en Belgique par les moyens les plus divers... Encore ne s'agit-il là que d'une partie des sommes qui sont entrées en France. Mes services ont récemment arrêté un certain nombre de personnes, dont un ancien diplomate polonais, qui ont fait entrer en France, venant d'Europe orientale, de l'or pour une valeur, de leur aveu même, très supérieure à un milliard de francs. »

M. et Mme Lertrouyos.....	10.000
Fougres	75.000
Torpe, Paris	10.000
M. Geffried	10.000
Vigneux, technicien	5.000
Mme Josiane Derbussied	5.000
Sessori, Paris	10.000
Lebard	5.000
Charroux	5.000
M. et Mme L. Collin.....	20.000
Mme Gallia, Paris	5.000
Chavelleix	10.000
Soit 250.000 sur un total de 464.527 francs.	

25° liste :

Un groupe d'ingénieurs	124.700
Bourgandien	5.000
Familles Tolas et Marèche....	65.000
Mlle Madeleine Herr, Paris 13°	10.000
M. et Mme Placournet	5.000
Soit 209.700 francs sur un total de 374.173.	

26° liste :

Anonyme	10.000
Trois petits industriels	150.000
Un artiste	25.000
Anonyme	5.000
Un commerçant	10.000
M. et Mme Melloy	25.000
D. Foullicert	15.000
M. et Mme Gorliaguet	8.000
Soit déjà 248.000 francs.	

Nous y ajoutons les 20.000 francs versés par la Fédération de la Haute-Marne sans aucune justification de détail, — opération de comptabilité interne dont rien ne permet de justifier l'exactitude. On arrive ainsi à 268.000 francs sur un total de 518.000.

27° liste :

Poulech	10.000
Balesse	10.000
Roulchase	10.000
Un groupe de commerçants et d'artisans	110.000
Anonyme	20.000

A quoi s'ajoute la Fédération de la Marne (même observation que ci-dessus) pour 10.000 fr. Soit 170.000 fr. sur un total de 406.615.

28° liste :

Un médecin républicain	50.000
Anonyme	5.000
R. Vandembosch	5.000
Collecte parmi des commerçants	32.270
Mme Jeanne Weiss	5.000
Delliuche	10.000
Famery à Saint-Ouen	10.000
Foucart, artisan	5.000
Rubinstein, Paris,	3.000
Soit 125.270 francs sur un total de 323.610.	

29° liste :

Privilliord	70.000
Mme Carrien	10.000
G. Lamines	10.000
Un sympathisant bordelais ..	30.000
M. et Mme Vontier	5.000
Gelinaux, Paris 8°	5.000
Martins	4.000
Alloyder	30.000
R. Jayavot	7.500
Soit 171.500 francs sur un total de 349.280.	

30° liste :

Un capitaine en Indochine..	10.000
M. et Mme Thibouilt	10.000
V. Franck	10.000
Rousson	5.000
Trois industriels	105.000
Collecte à la Conférence fédérale d'Indre-et-Loire	18.000
Soit 158.000 francs sur un total de 272.628.	

31° liste :

Cette liste est publiée sous le titre nouveau et équivoque de « versements (suite) ». Dans l'*Humanité* de la veille avait paru uniquement la 30° liste. Or, tout le détail donné dans l'*Humanité* du 26 mars fait 300.000 francs ; elle n'en termine pas moins ce détail par la mention : « Total de la 31° liste : 646.696 francs ». Il y a donc plus de 300.000 francs qui n'ont aucune espèce de justification.

Ce 646.696 non justifié n'est pas une erreur typographique. C'est bien cette somme qui a été additionnée au « total précédent » pour obtenir le « total général ».

32° liste :

Anonyme	5.000
Agnis	5.000
G. Blanchet	5.000
Mallouyard	6.000
Aubry	25.000
Genner	100.000
Grosse	10.000
Mme Balatiaux	10.000
Soit déjà 166.000 francs.	

En outre, l'addition du détail donne 238.000 francs seulement, alors que le total annoncé est 406.527.

33° liste :

C'est doublement une liste de rachat, semblait-il, des irrégularités précédentes. A part un don mystérieux et suspect ainsi mentionné : « La camarade O.E. : 100.000 », le reste est vraisemblable (ce qui ne suffit pas d'ailleurs à donner la garantie qu'il soit authentique). Et en outre, le total annoncé est cette fois — unique — inférieur de 70.000 francs à l'addition du détail mentionné.

Conclusions

Il apparaît donc que les comptables du P.C.F. gâchent le travail dont ils ont été chargés. Leurs additions ne sont pas justes. D'autre part, ils n'ont pas eu la patience de fabriquer leur camouflage avec une multiplicité de dons allant de 100 à 1.000 francs. Ils se laissent aller à la facilité d'un trop fréquent recours aux gros versements anonymes.

Cette crise de la presse — à laquelle la « souscription nationale » cherche à porter remède — est l'un des aspects du malaise du Parti communiste, qui est certainement atteint et qui se trouve en difficulté.

Mais l'analyse de cette situation difficile ne doit pas dissimuler que le P.C.F. reste inentamé sur deux terrains :

1. — Son appareil clandestin, groupes de choc et commandos de guerre civile, toujours prêt à fonctionner, avec de puissants moyens, aux points sensibles de la vie du pays.

2. — Son action marginale, par l'intermédiaire des organisations satellites, instruments de pénétration dans les milieux *non-communistes* (Cf., par exemple les campagnes pour Martin et Beloyannis).

Au moment même où le Parti est en crise, les « courroies de transmission », elles, ont accru leur efficacité.

Memento de la "guerre froide"

« Une haute personnalité ecclésiastique » (*sic*) a répondu dans le *Monde* du 30 mars aux informations et observations du *B.E.I.P.I.* sur la pénétration communiste dans les milieux catholiques (voir notamment nos numéros 63 et 65).

En passant, Sa Hauteur donne un coup de patte à notre modeste Memento.

« C'est un signe des temps, dit le *Monde*, qu'elle ait jugé préférable de conserver l'anonymat ». Signe des temps, en effet, comme de signer Sirius dans un journal que l'on dirige sous le nom de Beuve-Méry. Car s'il y a bien des raisons respectables d'écrire sans signer ou sous des pseudonymes, à quoi rime d'avoir son nom en manchette et de signer autrement ?

On se demande ce qu'une « haute personnalité ecclésiastique » peut craindre dans la France d'aujourd'hui en exprimant les idées du *Monde*. Dirait-on pas que les rédacteurs et collaborateurs de ce journal sont persécutés ?

Signe des temps, certes, que de s'installer dans l'immeuble du *Temps*, d'utiliser les machines du *Temps*, de plagier la présentation du *Temps*, de se faire passer pour successeur du *Temps*, de faire ainsi de bonnes affaires personnelles tout en faisant l'affaire des communistes, et de poser aux martyrs obligés « de conserver l'anonymat. »

Dans ce Bulletin où l'anonymat est de règle comme dans toute publication documentaire de travail collectif dépersonnalisé, on n'éprouve pas le besoin particulier de s'en prendre à Un Tel plutôt qu'à Tel Autre. Mais avant d'en venir au fait, il fallait dire son fait à Son Eminence Sainte-Beuve-Méry sur le premier point, où personne n'est dupe.

**

On citera entièrement le morceau qui nous concerne, sans s'attarder aux préliminaires vaseux et filandreux, assez insaisissables, qui servent d'entrée en matière :

« On décèle partout des crypto-communistes qui feraient la politique du parti au sein des groupements chrétiens. Un bulletin jusqu'alors inconnu, qui n'a pas d'abonnés mais qui ne doit pas manquer de ressources si l'on en juge par sa présentation, et dont l'adresse avouée au surplus n'est qu'une boîte aux lettres, se donne le ridicule de présenter le principal hebdomadaire des catholiques, *la Vie Catholique illustrée*, qui tire à plus de cinq cent mille exemplaires, comme un organe de pénétration communiste, ce qui est, quand on connaît cette revue et ses dirigeants, une aimable plaisanterie. Il est vrai que le même bulletin désigne le *Monde* comme un organe stalinien. On arrose gracieusement les évêchés de cette littérature, on la reproduit en polycopie que l'on expédie dans tous les presbytères. Avec quel argent ? Pour quelles fins ? »

A notre tour d'interroger : « Tant de fiel entre-t-il dans l'âme d'un dévôt ? »

Le présent Bulletin, bi-mensuel, organe d'une Association d'Etudes, n'a évidemment pas la prétention d'être connu à la façon d'un quotidien qui a pris la place du *Temps*. Son ambition est autre. Mais que sait l'émule de l'abbé Boulier de nos abonnés et de nos ressources qu'il oppose contradictoirement à notre « boîte aux lettres » ?

Si les communistes, et les progressistes, et les neutralistes et les fellow-travelers, et les cryp-

tos, et autres imposteurs n'occupaient pas indûment à Paris des milliers de locaux à la faveur d'une foire d'empoigne dont il sera encore question, le *B.E.I.P.I.* et d'autres publications utiles pourraient s'installer plus à l'aise.

En attendant le rétablissement de l'ordre à cet égard, Monseigneur Siriussovitch ne pourrait-il chrétiennement intercéder auprès des gens du *Monde* pour qu'ils se serrent un peu et nous laissent quelque place dans l'immeuble du *Temps* ?

Les frais d'un Bulletin comme celui-ci n'ont rien de secret, n'importe quel imprimeur peut faire approximativement le calcul : les parvenus et nouveaux riches de la presse d'après-guerre, véritables profiteurs du malheur français, sont mal venus de toiser de haut, fût-ce du haut de Sa Hauteur la « haute personnalité ecclésiastique », ce *B.E.I.P.I.* qui ne se présente pas trop mal dans sa quatrième année d'existence et commence à inspirer au *Monde* une vague inquiétude.

Le *Monde* demande en nous répondant : « Y a-t-il un malaise chez les catholiques français ? » A la vérité, le *B.E.I.P.I.* ne parlait pas de malaise, mais très précisément, très concrètement, de « pénétration communiste chez les catholiques français » (notre numéro 63). Le malaise est parmi les gens du *Monde*, le malaise est dans l'article qui prétend nous réfuter, où les questions ont été rédigées après coup par l'auteur des réponses, où les équivoques et les ambiguïtés composent un louche verbiage qui est exactement le « style maison ».

Le *B.E.I.P.I.* n'a certes pas les moyens « d'arrosés les évêchés », nul ne se laissera prendre à une telle métaphore, et si le *Monde* dit vrai en nous révélant que de nos articles ont été polycopiés pour plus de diffusion, cela prouve qu'ils répondaient à un besoin et au vœu des fidèles excédés du pseudo « progressisme » de gens qui fourrent un crucifix entre la faucille et le marteau quand ils ne versent pas de la vodka dans leur bénitier.

**

Il nous plaît d'apprendre par le *Monde* que nos articles sur le communisme chez les catholiques ont été spontanément multipliés par des lecteurs attentifs qui en ont ainsi répercuté et prolongé l'écho. C'est justement le résultat que nous souhaitons en accomplissant notre tâche, définie par nos statuts et formulée dans le « Notre But » de chaque numéro.

Notre Bulletin désigne-t-il le *Monde* « comme un organe stalinien » ? Le Tartuffe qui nous exorcise voudrait manifestement tirer parti de la confusion de termes entretenue par des gens de l'espèce du *Monde* entre marxisme, communisme, soviétisme, léninisme, stalinisme... Nous avons plusieurs fois indiqué les distinctions nécessaires et aussi fait remarquer la division du travail entre *l'Humanité* et le *Monde*. Nous avons montré qu'il ne s'agit plus depuis longtemps des théories énoncées dans les livres de Karl Marx ni même des applications préconisées par les écrits de Lénine, mais bien des pratiques mises en action par Staline et sous Staline. Nous avons expressément accusé le *Monde* de commettre constamment des stalineries et, en ce sens, d'être un organe crypto-stalinien c'est-à-dire stalinien. Nous avons déjà ici-même aligné un nombre imposant des stalineries du *Monde* et attendons en-

core une contestation valable. Nous savons que M.M. Beuve-Méry et consorts ont dans leur sac plus d'une objection doctrinale à la ligne 19 de la page 125 du douzième volume des Œuvres complètes de Staline mais cela ne nous intéresse pas le moins du monde. Ce qui compte à nos yeux, dans la partie engagée par Staline contre la civilisation occidentale, et qu'on appelle « guerre froide », c'est faire ou ne pas faire le jeu de l'ennemi.

Aussi les grands airs des parvenus juchés sur l'immeuble et les machines du *Temps* (voilà pour-quoi notre personnalité ecclésiastique est si haute?), des nouveaux riches du *Monde* qui trouvent à redire à notre boîte aux lettres tout en feignant d'être offusqués par l'opulence de ce Bulletin, lequel est simplement de tenue soignée qui nous vaut parfois des compliments, ces grands airs ne nous en imposent pas un instant. Il faut beaucoup d'ignorance et, répétons-le, une mentalité de parvenus pour méconnaître le rôle de petites publications comme celle-ci, hors de proportion avec le tirage et l'encaisse en francs M.R.P., quand elles sont sérieuses et servent des intérêts supérieurs.

L'avenir prononcera mais en attendant, le dossier stalino-mondain ne cesse d'enfler et de s'enrichir. Gageons que la rédaction du *Monde* sera un jour étonnée de relire sa propre prose qui n'est pas toujours une prose très propre.

**

La Conférence économique de Moscou, dénoncée ici comme il se devait dès son origine, suit un cours tracé d'avance et sans ménager de surprises. Les communistes savent qu'on trouve dans les pays capitalistes des producteurs soucieux d'écouler leur production, des marchands impatientes de vendre leurs marchandises. Ils spéculent sur ces dispositions en partie légitimes, tout en manœuvrant pour conduire leur jeu dont la portée est plus longue que celle des opérations commerciales à court terme et d'apparence anodine.

Il se trouve toujours aussi des politiciens pour faire étalage d'astuce mais en réalité pour donner dans le panneau de l'ennemi. En France, il n'y a guère eu que le *Monde* pour favoriser activement l'entreprise communiste, sous le couvert d'arguments spécieux et le prétexte de jouer au plus fin. Le *Monde* a publié trois grands articles sur trois et quatre colonnes, les 29 et 30 mars et le 4 avril, sans compter une abondante information-propagande savamment orientée.

Tout l'essentiel étant dit sur la Conférence, on se bornera ici à souligner, une fois de plus, la mauvaise foi flagrante du *Monde*, mauvaise foi de tendance indubitablement stalinienne, établie noir sur blanc le 8 avril : un communiqué du Quai d'Orsay réfutant les assertions fausses de Moscou au sujet des relations économiques entre l'U.R.S.S. et la France, pertinent et probant, long d'une quarantaine de lignes, a été réduit dans le *Monde* à cinq lignes microscopiques. Un lecteur sur mille, peut-être, a dû les lire et en percevoir pleinement le sens.

Est-ce assez clair ? Il faut qu'un texte vienne de Vychinski pour mériter une insertion convenable et lisible dans le *Monde*. Une vérité française n'est pas digne du traitement accordé par les neutralistes-progressistes crypto-staliniens aux contre-vérités soviétiques.

**

Nouvel exemple des procédés d'information du *Monde* tout récent, du 3 avril :

NOUVELLE BAISSÉ DES PRIX DE PRODUITS ALIMENTAIRES EN U.R.S.S.

Le gouvernement soviétique a ordonné une nouvelle baisse des prix pour la vente au détail des denrées alimentaires en U.R.S.S., qui est entrée en vigueur hier 1^{er} avril.

Un communiqué déclare que cette baisse qui est la cinquième depuis la fin de la guerre, a été rendue possible par suite des succès remportés en 1951 dans le domaine de la production industrielle et agricole, ainsi qu'en raison de l'accroissement de la productivité du travail et de l'abaissement du prix de revient des denrées alimentaires à la production.

(Etc., etc.)

On voit que le *Monde* fait écho tout simplement à la propagande mensongère de Moscou en omettant soigneusement d'observer que les quatre baisses précédentes avaient été suivies d'emprunts forcés qui ont « épongé » la capacité d'achat supplémentaire théorique due à la baisse ; en s'abstenant de constater qu'après toutes ces baisses la population laborieuse de l'U.R.S.S. n'a pas encore atteint le niveau de vie de 1914 ; et en oubliant de dire que pour en être là après cinq baisses, il fallait que le prix de la vie fût bien exorbitant il y a cinq ans en U.R.S.S., alors que le *Monde* racontait à ses lecteurs des histoires à dormir debout sur l'excellence du régime soviétique.

**

Au moment même où nous relevions un article délirant sur le coureur tchèque Zatopek dans le *Monde* du 2 octobre dernier (voir notre dernier numéro), un autre coureur tchèque, Bacigal, sorte de Zatopek numéro 2, profitait de son séjour en France (à l'invitation de l'*Humanité*...) pour « choisir la liberté » et refuser de rentrer dans sa patrie. Illustration et justification frappantes de notre commentaire.

Mais il vaut la peine de comparer le *Monde* du 27 mars, annonçant la nouvelle dans un court entrefilet aussi gris que possible, et sans un mot de commentaire, avec le *Monde* du 2 octobre présentant l'exploit de Zatopek sur trois colonnes et l'interprétant dans un sens satello-propagandiste. La mauvaise foi, encore une fois, est patente.

A noter que Zatopek est officier et Bacigal serurier de son métier. C'est le prolétaire qui a voté, avec ses jambes, contre le totalitarisme devant le monde entier.

Et qui sait si Zatopek ne serait pas heureux d'en faire autant, s'il pouvait ? Choisir la liberté n'est pas au pouvoir ou à la portée de chacun.

**

On sait qu'il existe des « prix Staline » pour récompenser les domestiques du Führer rouge. Un certain Stil, auteur de grossièretés anti-américaines, ayant reçu ce gros pourboire, les communistes ont aussitôt tenté de « lancer » le produit.

Où ont-ils fait leur publicité ? Dans le *Monde*, à leur habitude (22 mars), et comme de bien entendu.

**

Il paraît qu'un général allemand nommé Stuent n'est pas content d'un autre militaire allemand d'origine hongroise, Skorzeny, qui s'est taillé des succès de presse en se donnant le beau rôle dans les opérations auxquelles il a participé avant d'en publier le récit.

Nous n'avons pas qualité pour intervenir dans ces histoires de retrés. Mais le *Monde* non plus, et voici que le *Monde* s'en mêle et, le 2 avril, prend parti pour le général contre le subalterne. Pourquoi ? Comment ?

Par une petite note hypocrite qui n'apporte ni précision, ni clarté, mais qui tend exclusivement à appuyer une campagne de l'*Humanité* contre le *Figaro*, lequel avait publié des articles de Skorzeny.

Encore et toujours, il s'agit pour le *Monde* d'abonder, sous un prétexte ou sous un autre, dans le sens des communistes.

Et à qui fera-t-on croire que le *Monde* n'aurait pas publié les articles de Skorzeny, s'il avait pu les avoir ? Il en a imprimé bien d'autres.

**

Sans ouvrir ici de *Sottisier*, tâche au-dessus des possibilités du présent Bulletin, il faut de temps à autre faire la part de l'ignorance et de la sottise ainsi que de la malfaçon dans le comportement vulgaire du *Monde* : notre dernier numéro a donné des exemples. En voici encore.

Le *Monde* du 26 mars mentionne, rubrique Espagne, une réunion du Conseil de la Défense qui s'est tenue au *Prado*...

Le même *Monde*, même date, parlant de Blair House à Washington l'appelle *Maison Blanche* dans le titre...

(Ce ne sont que remarques faites au vol. Que ne trouverait-on pas dans un seul numéro de ce journal, à condition d'avoir le temps et la patience de le lire entièrement?)

Le même *Monde*, du 13 mars, donnait sur Alexandra Kollontaï un article aussi faux que celui du même A. Pierre sur Litvinov (voir notre numéro 60). Qu'il suffise, à titre d'échantillon, de retenir la phrase sur « l'une des rares survivantes de la phalange des « vieux bolchéviks », alors que Kollontaï, social-démocrate menchéviste jusqu'en 1915 où elle a partagé les vues de Lénine sur la guerre, n'a rallié le Parti bolchéviste qu'en juillet 1917 avec tout le groupe dit des « mejrayontsy » de Pétrograd.

(Le même A. Pierre évite de signaler que la *Pravda* n'a pas mentionné la mort de Kollontaï).

**

Les murs de Paris, et d'autres villes, sont souillés systématiquement par l'affichage illégal de l'*Humanité* et d'autres journaux communistes qui injurient grossièrement tout le monde, qui provoquent les passants, qui répandent à foison mensonges et fausses nouvelles.

Le gouvernement laisse faire. Il ne prend même aucune mesure pour protéger nos amis et alliés d'outrages à jet continu.

Or, le 23 novembre dernier, le *Monde* rendait compte du fait suivant :

UN JOURNAL MÊME BARRÉ D'UN TRAIT DE CRAYON DE COULEUR NE PEUT ÊTRE AFFICHÉ

La dix-septième chambre correctionnelle a rendu un jugement qui fixe un point de jurisprudence : le fait de coller sur un mur un numéro de journal, même en le barrant d'un trait de crayon de couleur, constitue une infraction à l'article 15 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui édicte que seules les affiches officielles peuvent être imprimées sur papier blanc.

M. Alexis Favel, qui avait affiché un numéro du journal l'*Humanité*, barré de bleu, a donc été condamné à 12.000 fr. d'amende avec sursis.

Ainsi, comme presque toujours, le communiste obtenait le sursis. Et forts de l'impunité assurée, les communistes continuent à souiller de leurs feuilles malpropres nos murs et nos palissades. Les insultes et les provocations publiques continuent à rassembler les passants. Quant au jugement du Tribunal, autant en emporte le vent.

Où sommes-nous ? Et y a-t-il en France un gouvernement ?

**

Dans le même ordre d'idées, il importe de prendre acte d'une information, parmi beaucoup d'autres, comme celle qui suit, prise dans le *Figaro* du 5 mars dernier :

DES MANIFESTANTS CÉGÉTISTES SACCAGENT A VIERZON L'EXPOSITION « LE VRAI VISAGE DES ETATS-UNIS »

Vierzon, 4 mars. — L'exposition ambulante « Le vrai visage des Etats-Unis », organisée par le M.S.A., s'était installée à la fin du mois dernier place de la Gare avec l'autorisation du maire. Elle devait fermer le 2 mars.

La présence de cette exposition avait déplu à la C.G.T. locale et, le 23 février dernier, à son appel, environ deux cents personnes se rassemblèrent vers 18 h. 30 place de la Gare. Les manifestants brisèrent à coup de briques les vitres de l'exposition et saccagèrent la tente-cinéma où étaient projetés des films documentaires. Le service d'ordre, composé de dix-neuf agents de police et de dix gendarmes, fut débordé et ne put s'opposer à ces actes de vandalisme.

A la suite de ces incidents, la municipalité de Vierzon interdit la continuation de l'exposition.

Il est regrettable que le *Figaro* parle de « cégétistes » et de « C.G.T. locale » là où il serait plus simple, plus clair, et mieux indiqué de parler de communistes stalinien.

Qu'a fait le gouvernement, à la suite de ces faits scandaleux, intolérables ?

Rien de plus qu'à la suite des manifestations communistes contre le *Figaro* aux Champs-Élysées, vitrages et réverbères brisés, grilles arrachées, terrasses saccagées, — et acquittement des *hooligans* stalinien en correctionnelle (ou bénignes condamnations avec sursis). Pour comble, ce sont les contribuables parisiens qui ont payé la casse, tandis que les communistes dépensent des milliards pour saboter le pays.

La carence du gouvernement, ou plutôt des gouvernements, en de telles circonstances, ressemble à de la complaisance. C'est de guerre froide qu'il s'agit, d'une guerre implacable de la part des communistes, d'une drôle de guerre du côté soi-disant opposé. Jusques à quand ce contraste va-t-il durer ?

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le "Monde" et l'affaire des espions grecs

L'AFFAIRE des espions grecs permet de juger une fois de plus de la façon dont le *Monde* entend son rôle d'informateur objectif.

Le 2 avril, il consacrait son « *Bulletin de l'Etranger* » à la « *confusion* » politique provoquée en Grèce par l'exécution des quatre communistes condamnés à mort pour espionnage. Et il écrivait :

« Il convient toutefois de remarquer que le procès dans lequel, en novembre dernier, (Beloyannis) fut inculpé avec vingt-huit autres personnes devant un tribunal militaire était principalement un procès d'espionnage.

« Le correspondant du *Times* à Athènes en donne ce matin un compte rendu détaillé : un hélicoptère américain planant au-dessus des faubourgs de la ville aurait surpris une émission suspecte, qui aurait amené la découverte de deux postes clandestins de T.S.F. Dans l'un d'eux, l'opérateur se serait suicidé avant l'arrivée de la police. De nombreux documents auraient été brûlés, mais les trois cents messages saisis, adressés à un poste très de Bucarest, contenaient des indications précises sur les armements de la Grèce, le stationnement des troupes, les fortifications, etc... Ces renseignements auraient été fournis par un réseau d'espionnage s'étendant sur tout le pays avec des messagers se rendant régulièrement à Paris pour y recueillir des fonds. Il aurait été établi que la mission d'informations continuait par d'autres postes non encore découverts, et que le réseau s'étendait à d'autres pays. »

Le conditionnel excepté, ce résumé de l'affaire ne laisse aucun doute sur la nature des activités que la justice militaire grecque reprochait aux inculpés. Il s'agissait d'espionnage pur et simple — quelle que fût la raison qui poussait Beloyannis et ses complices — et, certainement, nombre de ceux qui, à la demande du Parti communiste, ont signé des pétitions en faveur des condamnés d'Athènes auraient hésité à donner leurs signatures s'ils avaient su exactement de quoi il s'agissait.

Car les communistes avoués ou cachés qui sollicitaient les signatures se gardaient bien de parler d'espionnage : à les en croire, les chefs communistes grecs n'étaient coupables que de reconstitution clandestine de leur parti, — un simple délit d'opinion en quelque sorte.

Dans de telles circonstances, il revenait au *Monde* d'éclairer les esprits, de les arracher à leur incertitude, de leur faire connaître objectivement la réalité. On sait parfaitement, à sa direction, que, faute de mieux, c'est lui que lisent les hommes politiques, les journalistes, les chefs de l'économie et les intellectuels soucieux de s'informer. Or, c'est précisément dans ces milieux que le Parti communiste cherchait à faire des dupes. Jamais devoir n'a été plus clairement tracé à des journalistes.

De ce devoir là, les gens du *Monde* n'ont cure, leur premier souci étant de servir la politique stalinienne. Aussi, pendant toute la campagne communiste en faveur des espions d'Athènes, rien n'est paru dans le *Monde* qui pût éclairer ses lecteurs. Car la besogne est ainsi partagée : à l'*Humanité*, le soutien positif de la politique de Moscou ; au *Monde* son soutien négatif. Là on parle et on ment. Ici, on se tait.

Au début du procès, le 15 et le 16 février, deux courtes notes (l'une signée A.F.P.) avaient résumé l'affaire en termes sommaires, mais qu'on peut trouver suffisants : il y est clairement parlé

d'espionnage, et on y apprend que l'acte d'accusation fait état de « *messages indiquant la composition de l'armement, d'unités, des déplacements d'effectifs ou des précisions sur les travaux militaires, notamment les abris bétonnés.* » On signalait de plus la personnalité marquante de certains accusés.

Il y avait là, semble-t-il, assez d'éléments pour éveiller l'attention d'un directeur de journal ou d'un envoyé permanent (le *Monde* en entretient un en Grèce). Ce n'était pas l'avis de M. Beuve-Méry ni de M. Marceau puisque le *Monde* se tut. Ses lecteurs apprendront seulement, par de courtes notes de quelques lignes, que « *le procureur royal a requis la peine de mort pour 12 des 29 communistes accusés d'espionnage* » (29 février) que « *les accusés ont contesté que leurs activités puissent être considérées comme un crime d'espionnage* » et que « *les avocats ont affirmé que, la Grèce n'étant pas en guerre, les actes reprochés à leurs clients ne sauraient être qualifiés d'espionnage* » (3 mars) et que « *les condamnés ont été convaincus d'avoir transmis par radio des informations militaires et économiques aux anciens chefs de partisans grecs actuellement réfugiés au delà du rideau de fer* » (4 mars).

Tout cela est peu de chose assurément pour une aussi grosse affaire, mais pourrait s'expliquer à la rigueur par le manque de flair ou par la croyance que l'opinion française est fatiguée des procès d'espionnage.

Seulement, à partir de ces mêmes premiers jours de mars, l'affaire acquiert, du fait de l'agitation communiste, une grande importance sur le plan français.

On le sait au *Monde* puisque le 4 et 6 mars, on y publie des listes de pétitionnaires. Un journal digne de ce nom se devait alors de reprendre l'affaire, et de l'exposer.

Les rédacteurs du *Monde* s'en sont bien gardés, et les quelques notes consacrées au procès — toujours en trois ou quatre lignes — au cours du mois de mars, concernent les recours en grâce. Pas un seul article d'ensemble, pas un seul document rien.

Or, le *Monde* a un correspondant en Grèce. A défaut de correspondant ou d'envoyé spécial, il lui était possible d'obtenir à l'ambassade de Grèce à Paris les renseignements nécessaires. Une demande n'était même pas nécessaire. Durant le procès, les services de presse de l'Ambassade ont communiqué aux journaux chaque jour des informations qui ne laissaient rien dans l'ombre.

Si le *Monde* n'a rien publié, c'est qu'il n'a pas voulu éclairer l'opinion, et s'il ne l'a pas voulu, c'est parce qu'en faisant la lumière, il eût gêné l'agitation communiste et empêché les stalinien de compromettre un certain nombre d'intellectuels ou d'hommes politiques laissés par lui dans l'ignorance. Une fois de plus le *Monde* se faisait le complice et l'allié des stalinien.

Le *Monde* ne serait pas lui-même si à la complicité il ne joignait pas l'hypocrisie. Reprenons, au début de cette note, le *Bulletin de l'Etranger* du 2 avril. Que peut bien signifier cette référence au *Times* ? C'est une sorte d'alibi. L'éditeur du *Monde* veut nous faire croire qu'il lui a été impossible jusqu'alors de savoir de quoi il retournait exactement. Il feint de s'être précipité sur les premiers éléments d'information sérieux dont il ait disposé, une correspondance d'Athènes dans le *Times* du matin même. Ainsi ses lecteurs pourront-ils s'imaginer que ce n'est pas la faute du *Monde* s'ils ont été si mal informés.

Les livres

Salaires et niveau de vie en U.R.S.S.

LES études que nous publions ici régulièrement sur la condition ouvrière en U.R.S.S. ont trouvé tout récemment une nouvelle confirmation, abondamment et solidement chiffrée. Dans un petit livre intitulé *Salaires et niveau de vie en U.R.S.S.*, M. Paul Brière (1) aborde le sujet avec une rare compétence et avec une objectivité à toute épreuve. Les nombreuses données dont il fait état (le livre contient 23 tableaux éloquentes) s'appuient sur les statistiques soviétiques et ont été sérieusement vérifiées. Le lecteur peut ainsi se rendre compte de la situation du travailleur au « paradis soviétique », de ses conditions de travail et de ses conditions de vie. Il y trouve la vérité, puisée aux sources mêmes et qui détruit le mensonge qui s'étale, quotidien et impudent, dans les colonnes de la presse communiste et crypto-communiste.

Ce n'est pas le seul mérite de ce livre. Son second mérite réside en ce que, ne se bornant pas à chiffrer le niveau de vie présent des salariés soviétiques, il retrace l'évolution de leurs conditions d'existence depuis la révolution d'octobre 1917, qui porta le bolchévisme au pouvoir. Nous manquions jusqu'ici d'un résumé à la fois succinct et complet, couvrant les étapes successives qui jalonnent l'histoire de la Russie bolchéviste. Cette lacune est maintenant comblée, et un tableau précis, depuis les premières années de la révolution jusqu'à 1951, se trouve à la portée de tout le monde. Ici même, au B.E.I.P.I., où nous disposons d'une documentation assez vaste et précise, il nous arrivera désormais souvent de nous référer aux données de M. Paul Brière.

L'auteur donne les indications nécessaires sur la première période, déjà si lointaine, de la guerre civile et du « communisme de guerre » (1917-1921), après quoi il aborde la deuxième phase, celle de la N.E.P. (2) (1921-1928). A partir de 1928, c'est la politique des plans quinquennaux, interrompue par la guerre et reprise depuis 1946. Spécialiste des questions sociales et ouvrières, M. Paul Brière était mieux qualifié que quiconque pour mettre en relief la tendance fondamentale du régime : « la déshumanisation progressive du salaire » :

« L'impératif qui domine le Plan, écrit-il, ce n'est pas le salaire pour l'ouvrier, c'est le salaire pour la production. Point n'était besoin que s'affirmât le « triomphe du socialisme » pour que cette doctrine fût définie et pratiquée. Le communisme a ici simplement substitué à un agencement naturel l'absolutisme d'un rationalisme déshumanisé... A un siècle de distance, les dirigeants de l'U.R.S.S. ont été contraints de reprendre à leur compte, en vue de l'industrialisation de leur pays, la méthode d'exploitation de l'homme qui valut jadis au capitalisme libéral occidental d'être si sévèrement jugé par Marx (3)... Chronométra-

ge, alignement périodique des normes sur les productivités records, primes progressives, on retrouve là les aspects caractéristiques du régime des salaires tel qu'il fut pratiqué au début du siècle, dans les pays les plus capitalistes. C'est le sweating system dans tous ses raffinements, appliqué en vertu de dispositions légales et réglementaires et avec le concours zélé de l'appareil syndical lui-même, qui est davantage un organisme supplémentaire d'encadrement qu'un organisme de représentation et de défense. Aux États-Unis et en Europe, ces méthodes se sont adoucies à mesure que le droit collectif s'est perfectionné, que les syndicats ouvriers ont consolidé leur organisation et affermi leurs droits. »

Quant aux primes progressives, caractéristiques de stakhanovisme, l'auteur remarque à juste titre qu'un taux d'accroissement d'une prime progressive à la production n'est économiquement bénéfique pour l'entreprise que s'il se tient dans des limites étroites, à moins que la prime de base ne soit sensiblement inférieur à ce qu'elle devrait être normalement et dans ce cas, ce sont évidemment les ouvriers à bon et à moyen rendement qui font les frais des largesses consenties aux stakhanovistes.

L'auteur estime que la législation de certains pays capitalistes, en ce qui concerne le salaire indirect (pensions, allocations, œuvres diverses, congés de repos, congés payés, etc.), est aussi et souvent même plus avancée que la législation soviétique.

Il montre (des tableaux clairs, avec des chiffres irréfutables, le confirment) que tout l'effort soviétique est dicté par l'industrialisation, par le développement de l'industrie lourde. Ses chiffres mettent en évidence que depuis 1927 (c'est-à-dire avant la mise en œuvre des Plans quinquennaux), les prix des moyens de production ne se sont multipliés que par 8,8, tandis que ceux des objets de consommation se sont multipliés par plus de 24. L'auteur a infiniment raison d'en tirer cette conclusion :

« La condition ouvrière soviétique s'explique par ce dualisme des prix, car la majorité des travailleurs de l'industrie sont payés sur la base des prix des biens de production et tous dépendent sur la base des prix à la consommation. »

« Était-il besoin, demande-t-il, de donner une priorité aussi absolue à l'industrie lourde et fallait-il sacrifier avec certitude la génération actuelle dans l'espoir, au demeurant fort incertain, de relever le niveau de vie de la suivante ? »

Telle est la question que la menace bolchéviste pose devant toute l'Europe libre. Le livre de M. Paul Brière éclaire les Français sur le sort qui les attendrait si les communistes pouvaient faire la loi chez nous.

(1) Edition « Les Iles d'Or », Paris.

(2) C'est sans doute par inadvertance que l'auteur l'appelle la « nouvelle économie politique ». C'est « nouvelle politique économique » qu'il faut lire.

(3) Aussi comprend-on mal pourquoi l'auteur qualifie ce régime économique de « système marxiste », (p. 17), régi par des « principes marxistes » (p. 28). Le système soviétique est à l'opposé du marxisme, et cela

pour deux raisons essentielles : 1° les bolchéviks ont voulu « réaliser le socialisme » dans un pays arriéré où, de l'avis formulé par Marx-Engels dès 1847, il était irréalisable ; 2° adversaires des constructions a priori, le marxisme s'est toujours refusé à échafauder, à l'instar de Fourier et de Cabet, de toutes pièces le système destiné à remplacer le capitalisme.

Pages à lire

La Russie à l'heure de la liberté

LE 13^e cahier de *Preuves* — daté de mars 1952 — contient deux études que nous nous plaisons à recommander à nos lecteurs. Elles sont toutes deux consacrées à « un anniversaire perdu », celui de la première révolution russe, celle qui renversa le régime tsariste et que ne firent point les bolchéviks, la révolution de février 1917.

La première de ces études est de Pierre Pascal : *La révolution russe et ses causes*. En voici quelques lignes :

« Cette cause profonde — de la révolution de février — c'est qu'il n'y avait jamais eu fusion complète entre le peuple russe et l'appareil social et gouvernemental créé par Pierre Le Grand. D'abord, il avait existé entre eux un abîme : rien de commun entre cet appareil emprunté à l'Occident, plaqué violemment sur le pays et l'organisme national continuant à vivre sa vie propre... Même la langue était autre, même la religion. Au cours du XIX^e siècle, surtout après l'abolition du servage, l'abîme s'était comblé ; un rapprochement mutuel s'était opéré, les réformes de 1906, avec les progrès de l'urbanisation, des transports, de l'instruction et la quasi-disparition des castes l'avaient encore accéléré. Malgré tout, le dualisme subsistait. »

C'est ce dualisme qu'exploita Lénine. Il contraignit les bolchéviks à adopter « les buts de la révolution du peuple russe ».

« L'adresse diabolique de Lénine porta ses

fruits. Le peuple reconnu dans les bolchéviks ses alliés, leur permit de s'emparer peu à peu des Soviets civils et militaires, et, finalement, de tout ce qui restait de l'Etat, en octobre 1917.

C'est seulement après qu'il s'aperçut que les buts des bolchéviks n'étaient pas les siens, étaient précisément à l'opposé des siens. Mais il était trop tard. Quelques mois ne s'étaient pas écoulés après octobre que, déjà, on entendait parmi les simples : « L'ancien régime est revenu ».

Ce jugement était faux dans la forme, car c'était un régime infiniment plus dur qui se préparait... »

L'autre étude, *Février et Octobre*, de P. Berline ne présente pas moins d'intérêt. Retenons-en ces quelques chiffres.

Aux seules élections libres qu'il y ait eu en Russie après 1917, les élections à la Constituante, « les suffrages recueillis se répartirent comme suit :

Bolchéviks : 9,02 millions, soit 25 % ;
Autres partis socialistes : 22,62 millions, soit 62 % ;
Partis bourgeois : 4,62 millions, soit 13 % . »

Les bolchéviks étaient donc nettement minoritaires. Mais ils détenaient la force armée. Ils mirent les baïonnettes à l'ordre du jour et dispersèrent la Constituante.

Car c'est ainsi que le communisme conçoit la démocratie.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Entraves communistes au commerce entre l'Union Française et l'Allemagne de l'Est

Avant et pendant la « Conférence Economique » de Moscou, de la première quinzaine d'avril, la propagande communiste et ses volontaires ou involontaires porte-parole n'ont eu de cesse de répéter sur tous les tons combien les pays du glacis soviétique étaient désireux de reprendre les échanges commerciaux avec l'Occident. A en croire ces bons apôtres, l'U.R.S.S. et ses satellites auraient fait des efforts sérieux et sincères en vue de faciliter les relations économiques même avec des partenaires « capitalistes ».

Ce Bulletin a consacré plusieurs études de fond aux problèmes des échanges Est-Ouest. Il ne sera pas inutile, cependant, d'y ajouter un nouvel exemple des difficultés qui s'opposent, du côté communiste, à des échanges commerciaux normaux. L'hebdomadaire *L'Echo de la Finance*, du 21 mars, a posé, dans le titre d'un article documenté, cette question : « Peut-on commercer avec l'Allemagne de l'Est ? » Précisons que ce journal financier a toujours préconisé le maintien, voire le développement du commerce avec

l'Europe orientale et l'U.R.S.S. Cette position, *L'Echo de la Finance* la confirme dans l'article dont on va lire quelques extraits :

« La question du commerce avec l'Allemagne de l'Est ne semble pas avoir soulevé un grand intérêt en France et l'opinion publique, si on la consultait, répondrait certainement qu'il n'y a rien à tenter dans ce sens et que, par conséquent, il est normal qu'aucune démarche n'ait été entreprise. On oublierait alors que la France est une union de peuples et d'intérêts et que l'économie marocaine, par exemple, ne saurait nous laisser indifférents. Avant guerre, les pays de l'Est européen étaient d'excellents clients du Maroc et de ses industries alimentaires. Les difficultés rencontrées depuis quelques années par l'industrie marocaine pour ses débouchés ont fait penser à nouveau à l'Est européen. »

Le journal financier donne alors des précisions sur les négociations qui ont eu lieu — à

l'insu, semble-t-il, de l'opinion publique — entre la France et le gouvernement de la zone soviétique en Allemagne :

« Une délégation, il y a huit mois, se rendait à Berlin et, avec notre attaché commercial, engageait des pourparlers. L'accueil fut partout favorable. Cependant, les négociations se heurtèrent à des difficultés d'ordre juridique en raison de l'étatisation de toutes les industries. Il n'existe plus en effet en Allemagne de l'Est d'industries, de commerces ou d'intérêts privés. Toutes les opérations commerciales sont effectuées par des services administratifs. Chaque branche de l'activité économique possède le sien. »

« L'un de ces services (D.I.A.) est chargé de coordonner les opérations avec l'extérieur et d'assurer la compensation entre les importations et les exportations, car les échanges avec l'étranger ne s'effectuent que dans le cadre de compensations générales. »

A ces formalités administratives passablement compliquées s'ajoutent deux autres difficultés, tenant toutes deux aux conditions imposées soit par les autorités soviétiques en Allemagne, soit par le gouvernement de M. Grotewohl lui-même :

« De plus, les règles imposées au gouvernement allemand lui interdisent de traiter avec les sociétés ou les particuliers. Il ne peut traiter qu'avec un autre gouvernement, ou tout au moins avec un seul organisme qualifié. »

Le glacis à l'heure germano-soviétique

Le 28 octobre dernier, jour anniversaire de l'indépendance tchécoslovaque, Prague recevait la visite du président de la « république démocratique allemande », M. Wilhelm Pieck.

C'est au 15 mars que tombait le treizième anniversaire du rattachement des provinces tchèques au Reich allemand, en 1939, à la veille de la guerre mondiale. La veille de cet anniversaire, M. Gottwald revenait de Berlin où il était allé rendre visite à son collègue Pieck qui n'a pas manqué de rappeler à celui qu'il recevait « en ami fidèle » : « Nous voilà à la veille du 15 mars, anniversaire de l'occupation de Prague par les armées fascistes... »

L'arrivée à Berlin du leader communiste tchécoslovaque coïncidait avec cet autre événement politique d'importance : la publication du projet de traité de paix allemand, qui a fait d'objet d'une note remise aux représentants diplomatiques français, américain et anglais par M. Gromyko, dès le 10 mars, et qui fut reproduite par la presse le 12.

Cette synchronisation de la diplomatie soviétique avec celle des satellites européens de l'U.R.S.S. était soigneusement préparée. Les coïncidences auxquelles se réfèrent aussi bien les journaux allemands que les journaux tchèques n'étaient pas fortuites. Le déplacement de M. Gottwald à Berlin n'a pas été annoncé à l'avance, il n'a été révélé que le jour de l'arrivée du président tchèque dans la capitale de la zone soviétique. Aussi les Allemands et les Tchèques auront-ils peine à croire à cette déclaration dudit :

« Notre délégation a eu le bonheur et la chance d'arriver à Berlin précisément le jour où a été rendue publique la note du gouvernement soviétique aux puissances occidentales, et dans laquelle l'U.R.S.S. propose la conclusion rapide d'un traité de paix avec l'Allemagne. »

« Quant aux produits mêmes de l'importation, ils sont classés en deux catégories : les produits « durs » et les produits « mous ». Les premiers comprennent surtout les matières premières nécessaires à l'industrie ; les seconds réunissent les matières consommables. »

En d'autres termes : Non seulement le « gouvernement » de la zone soviétique refuse d'acheter et de vendre à des exportateurs et importateurs privés, mais encore il n'accorde pratiquement de licences d'importation que pour les matières premières et les équipements industriels (= produits dits durs). Il se désintéresse d'articles de consommation courante.

L'exemple que nous venons de rapporter, d'après l'*Echo de la Finance*, montre combien sont mensongères les affirmations des communistes prétendant que l'Europe orientale serait prête à s'ouvrir aux exportations occidentales, donc françaises, quelles qu'elles soient. Certes, l'U.R.S.S. et ses satellites achètent des produits stratégiques en quantité illimitée et certains biens d'équipements susceptibles de renforcer leur potentiel économique, et partant, militaire. Tout le reste n'est que propagande, ou au mieux, un appât pour les hommes d'affaires occidentaux dont l'U.R.S.S. espère ensuite obtenir les indispensables roulements à bille, l'indispensable cuivre électronique, les indispensables génératrices électriques.

Pour quelles raisons les Soviétiques ont-ils recherché cette simultanéité ?

Grande est la peur, dans la plupart des pays continentaux, d'une Allemagne redevenue forte et réunifiée. La Tchécoslovaquie est le prototype de pays dont la population est animée d'un tel état d'esprit. Dès lors, la comédie communiste a consisté à faire venir à Berlin celui qui est censé représenter la Tchécoslovaquie, et par dessus elle, tous les voisins de l'Allemagne, pour lui faire approuver le projet soviétique du traité de paix allemand.

Ce projet prévoit, en effet, outre la réunification de l'Allemagne, la création d'une armée allemande de terre, de mer et de l'air et l'autorisation pour l'Allemagne de fabriquer tous les armements, sans qu'aucune catégorie d'armes en soit exclue. Le texte du projet soviétique s'étale sur toute la première page du *Neues Deutschland*, du 12 mars, ainsi que sur la première page de la *Taegliche Rundschau*, du même jour : l'organe de l'armée rouge en Allemagne a même imprimé, en caractères rouges, la grande nouvelle. La visite à Berlin de M. Gottwald vient nettement en retrait. Dans la presse tchèque, c'est exactement le contraire. Les portraits de Gottwald et Pieck occupent la moitié de la première page du *Rnle Pravo*, du 12 mars, et le texte complet du projet de traité allemand n'est inséré qu'à la sixième page, généralement réservée à la chronique locale.

La propagande communiste emprunte volontiers des expressions imagées et un symbolisme facile. L'acquiescement donné au projet soviétique par M. Gottwald est paradoxalement destiné à rassurer les Français. Qu'on en juge par ces déclarations de M. Grotewohl, le ministre-président de la zone soviétique, devant la Chambre du Peuple, à Berlin, le 14 mars (la *Taegliche Rundschau*, du lendemain) :

« Il ne peut y avoir aucun doute : l'existence d'une Allemagne pacifique et démocratique correspond aux intérêts des autres peuples européens, elle correspond notamment aux intérêts de ses voisins qui à plusieurs reprises ont eu à souffrir des agressions rapaces de l'impérialisme allemand. Je tiens à souligner ces faits plus particulièrement en ce qui concerne la France dont le peuple a de bonnes raisons de se méfier et ne cherche rien d'autre qu'à empêcher l'Allemagne de redevenir une force agressive. L'institution d'une Allemagne nouvelle et pacifique, voilà la voie de la démocratie et l'obstacle à la renaissance de l'impérialisme allemand. »

M. Grotewohl est bien plus gêné pour expliquer à son auditoire — et aux peuples voisins, dont le peuple français auquel il prétend s'adresser — pourquoi cette Allemagne « nouvelle » doit être armée, alors que des mois durant il n'a cessé de s'élever contre tout réarmement allemand :

« Mais lorsqu'on interdit (ce « on » se rapporte à l'U.R.S.S. puisque c'est bien le gouvernement soviétique qui a élaboré le projet du traité, N.D.L.R.) au peuple allemand toute alliance militaire et toute participation à des coalitions avec d'autres Etats, il est évident qu'une armée nationale allemande n'est pas destinée à servir à la préparation et au déclenchement d'une nouvelle guerre, mais exclusivement à la défense des frontières de l'Allemagne... On ne comprendrait pas pourquoi, à cet égard, le peuple allemand devrait faire exception à ce qui est de règle pour les autres pays. »

L'orateur va même plus loin. Il essaie de répondre aux objections que le réarmement allemand, soudainement admis par l'U.R.S.S., a soulevées à l'étranger :

« Ce sont surtout les clauses militaires du projet soviétique qui ont donné lieu à des commentaires occidentaux variés et équivoques. Ces commentateurs ont prétendu, par exemple, que cette proposition du gouvernement soviétique constituait un fait fondamentalement nouveau. Mais cela n'est absolument pas le cas. »

Et de citer un appel de Staline au peuple allemand, en date du 6 novembre 1942 ; le dictateur soviétique avait déclaré que s'il était indispensable de détruire l'armée d'Hitler, on ne pouvait raisonnablement chercher à détruire le peuple allemand. D'où M. Grotewohl essaie de déduire que le message de 1942 contenait déjà une promesse de réarmer l'Allemagne.

L'adhésion immédiate au projet soviétique, interprété ainsi par M. Grotewohl, du président Gottwald est destinée, avons-nous dit, à apaiser les craintes françaises, belges, etc., mais aussi celles de ses propres compatriotes, celles des Polonais, celles des autres peuples d'Europe orientale. Le *Praca*, du 15 mars, a enregistré cette déclaration faite par Gottwald à sa descente du train qui le ramenait de Berlin :

« Nous avons constaté avec quel enthousiasme le peuple allemand avait accueilli les propositions soviétiques. C'est avec une intense émotion que le président Wilhelm Pieck et le ministre-président Otto Grotewohl, aussi bien que les masses allemandes rassemblées pour nous souhaiter la bienvenue, ont accueilli mes déclarations disant que le peuple tchécoslovaque, un des voisins de l'Allemagne, se solidarise avec les propositions soviétiques. »

A la réception donnée en son honneur à Berlin, M. Gottwald avait en effet prononcé ces paroles :

« Il va de soi que le peuple tchécoslovaque également accueilli avec enthousiasme les propositions soviétiques » (Le *Taegliche Rundschau* et le *Rude Pravo* du 12 mars).

Ceci en réponse à M. Wilhelm Pieck qui avait précisé :

« Le peuple allemand refuse résolument de souscrire à la renaissance du militarisme allemand. Mais c'est avec satisfaction qu'il accueille la proposition soviétique autorisant l'Allemagne à posséder ses propres forces armées, nécessaires à la défense du pays » (même source).

Rarement encore le cynisme a atteint un tel degré, même chez un dirigeant communiste. M. Pieck joue avec les mots, et les correspondants de journaux tchèques qui accompagnaient M. Gottwald ont dû s'apercevoir de la supercherie, puisque dans leurs commentaires à l'usage de l'opinion publique tchèque, ils passent totalement sous silence les fameuses « clauses militaires » du projet soviétique.

L'anniversaire du 15 mars réveille, chez les Tchèques, de tristes souvenirs et vieilles rancunes. L'annexion par l'Allemagne du « Protectorat de Bohême-Moravie », survenue à la même date en 1939, était précédée en effet de la « visite » à Berlin, chez Hitler et les dirigeants allemands d'alors, du président Hacha. Raison de plus, estiment sans doute les journalistes communistes tchèques, pour éviter de parler à leurs lecteurs de la nouvelle armée allemande — qui existe d'ailleurs déjà, sous le nom de « police populaire », en zone soviétique d'Allemagne.

C'est ainsi, par exemple, que le *Praca*, du 15 mars, écrit :

« Le sort de l'Allemagne ne saurait être indifférent à ses voisins. Or, la situation existant en Allemagne prouve qui veut la paix et qui cherche la guerre. D'Allemagne occidentale, nous recevons les échos de paroles prononcées par des personnalités officielles, tenant des propos hostiles et réclamant un nouveau révisionnisme... c'est en Allemagne occidentale qu'on entend le bruit des armes. Des occupants étrangers y violent le plus cher désir du peuple d'Allemagne occidentale, assoiffé de paix, de tranquillité, d'amitié envers les peuples voisins... »

Motus sur la police populaire, motus sur les clauses militaires du projet soviétique.

Le *Rude Pravo*, du 14 mars, travestit la vérité avec un cynisme qui n'a d'égal que celui de M. Grotewohl :

« Une Allemagne pacifique et réunifiée, telle que la réclame le projet de traité du gouvernement soviétique, est une garantie pour notre peuple et pour les rapports de bon voisinage. » Et d'énumérer en les commentant toutes les clauses du projet soviétique, à l'exception des articles ayant trait à la remilitarisation et à l'amnistie des criminels de guerre et des anciens nazis.

Le même journal, dans son édition du lendemain, écrit :

« La visite du président de notre République Klement Gottwald au président de la République démocratique allemande et la note soviétique demandant la conclusion du traité de paix avec l'Allemagne constituent une grosse défaite pour les incitateurs à la guerre et renforcent considérablement le camp de la paix pour lequel elles sont une grande victoire. »

C'est sans doute par inattention que M. Gott-

wald n'a condamné que la remilitarisation de l'Allemagne occidentale (et non pas celle de la zone soviétique), c'est par inattention (?) que le *Rude Pravo* du 15 mars a cité textuellement ses paroles : « *Le peuple de la République démocratique allemande est lié d'amitié avec le nôtre, il est un combattant valeureux et sûr qui luttera à nos côtés pour la paix, contre la remilitarisation de l'Allemagne occidentale, pour la création d'une vie meilleure pour les travailleurs.* »

En attendant que les propositions soviétiques en vue de la réunification et la remilitarisation de l'Allemagne aboutissent — si même elles sont destinées à aboutir — la zone soviétique d'Allemagne se voit accorder non plus un statut d'égalité par rapport aux autres satellites soviétiques, mais une primauté de fait. L'Allemagne de l'Est avec ses usines, avec sa main-d'œuvre haute-

ment qualifiée, avec sa position géographique et stratégique est maintenant sûre de distancer, au moins économiquement, ses voisins, satellites comme elle de l'U.R.S.S.

Même exploitée sans vergogne par les Soviets, la zone orientale est l'Etat communiste le plus puissant en Europe centrale et danubienne.

Une seule barrière subsiste, combien fragile, combien temporaire sans doute : le projet soviétique prévoit le maintien de la frontière Oder-Neisse entre la Pologne et l'Allemagne.

Le projet soviétique du traité de paix allemand comporte, assurément, une bonne part de propagande. Il n'en reste pas moins que, mis en avant dans les conditions et dans les formes que nous avons analysées, il consacre une sorte de primauté d'une Allemagne communiste sur les autres pays du glacis.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Préparatifs militaires à la lumière du nouveau budget

Ce n'est pas seulement en France que le vote du budget a subi cette année d'importants retards. En Tchécoslovaquie, le budget pour l'année 1952 n'a été déposé par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale que dans les derniers jours de mars. Les commentaires dont la presse a accompagné les discours ministériels de présentation méritent une attention particulière. Ils dénotent un changement complet de ton et de préoccupations avouées.

S'il est vrai que les deux éditoriaux que le *Rude Pravo* a consacrés, les 25 et 30 mars, à la nouvelle loi de finances portent encore les titres : « *Le budget de la paix et de la construction* » et « *Le budget de l'édification du socialisme* », il n'en demeure pas moins que le thème central est celui du réarmement. Le premier de ces éditoriaux pose d'emblée le problème essentiel :

« *Les crimes des impérialistes américains en Corée, la remilitarisation intensive de l'Allemagne occidentale, la constitution de la criminelle « armée européenne », l'espionnage et le sabotage dont est victime notre patrie, autant de faits qui nous font le devoir d'être prêts — d'après les propres paroles du camarade Staline — à accueillir éventuellement tout agresseur avec un armement complet et efficace. C'est pourquoi les dépenses consacrées à la défense nationale et à la sécurité de l'Etat ont été augmentées par rapport à l'année dernière de 43,5 %, bien qu'au total elles ne doivent représenter que 6,9 % des dépenses budgétaires globales.* »

Le budget de l'Etat étant, dans les pays de démocratie populaire, pratiquement égal au revenu national net, c'est donc 7 % de ce revenu national qui seront, avoue-t-on à Prague, dépensés pour l'armement. De tous les exposés ministériels de présentation du budget, c'est d'ailleurs celui du général d'armée Cepicka, ministre de la Défense nationale (gendre de M. Gottwald) qui a tenu la plus large place tant au Parlement que dans la presse. Le *Rude Pravo* du 26 mars le reproduit intégralement sur plus de deux pages grand format.

Il ne nous est pas possible d'analyser en détail ce discours-programme. Force nous est de ne retenir que les points essentiels. Et d'abord le souci de rassurer les militants communistes eux-

mêmes, inquiets de la force grandissante de l'Occident :

« *Il nous sera utile et indispensable d'examiner quelles sont les forces réelles des impérialistes qui menacent la paix, et qui, s'appuyant sur ces forces se livrent à un véritable chantage. Personne ne niera les immenses possibilités économiques et de production que le camp impérialiste a mises au service de son formidable réarmement. Mais l'armement à lui seul, quelle que grande qu'en puisse être la quantité, n'a encore jamais suffi pour gagner la guerre.* »

D'où M. Cepicka déduit que « *pour assurer la défense de la patrie nous devons nous inspirer de l'exemple donné par le peuple soviétique* ». Et de confirmer ce que tout le monde sait — mais ce que les communistes ont eu trop tendance à nier, à savoir que :

« *La défense de la patrie soviétique (= lisons : les préparatifs militaires, N.D.L.R.) a toujours été la première des préoccupations et le premier des soins du peuple soviétique, du parti bolchévik communiste, du gouvernement soviétique, et du camarade Staline personnellement.* »

Et un peu plus loin il déclare — dans le souci évident d'apaiser les craintes des militants communistes tchèques :

« *L'expérience acquise au cours de la Grande Guerre historique (en U.R.S.S., 1914-1945, N.D.L.R.) prouve qu'à toutes les armes offensives, il est possible de trouver une arme défensive d'égale valeur, à condition que des mesures de protection soient prises à l'avance et que la défense soit correctement organisée.* »

L'allusion vise sans aucun doute possible la bombe atomique et les engins les plus modernes dont dispose l'armée américaine.

Avant et après cette affirmation d'ordre général, M. Cepicka a prononcé des paroles largement contradictoires. Tout d'abord, il déclare :

« *Nous n'avons pas toujours accordé aux questions intéressant la sécurité et la défense de notre pays toute l'attention et tous les soins désirables. Il est indispensable de provoquer à cet égard un changement radical et profond...* »

Quelque 50 lignes plus loin, le même prétend le plus froidement du monde :

« Dès aujourd'hui, notre armée populaire présente une force militaire telle qu'elle est à même de décourager à jamais tout agresseur éventuel. »

Cependant, M. Cepicka omet de mentionner les « mérites » de cette armée populaire, alors qu'il s'étend longuement sur ceux de la milice populaire et ceux de la « police de sécurité de l'Etat ». Cette différence peut paraître surprenante, à première vue. Elle s'explique quand on songe que la police et la milice sont constituées d'éléments communistes triés sur le volet, alors que l'armée, elle, n'a que des recrues mobilisées en vertu de la loi sur le service militaire obligatoire, et comprend donc non seulement les tenants du régime — assez rares parmi la population — mais aussi les opposants, infiniment plus nombreux. M. Cepicka n'a-t-il pas dénoncé lui-même, voici quelques mois, le « manque de combattivité de l'armée » ?

Mais le discours du ministre de la « défense nationale » tchèque est intéressant également en ce qu'il révèle, pour la première fois, d'une manière officielle, à quoi servent les efforts déployés en vue d'accroître la production des industries de base : celles du charbon, de l'acier, de la sidérurgie, des constructions mécaniques, etc., auxquelles le régime communiste a accordé de tous temps une priorité absolue sur les industries des biens de consommation :

« Edifier la défense, c'est non seulement mettre sur pied une armée et ses divers composants, c'est également construire une défense anti-aérienne, c'est assurer la défense de nos frontières occidentales, c'est organiser le front et l'arrière-pays, c'est prévoir et prendre diverses autres mesures de défense. Pour tout cela, nous avons besoin

d'acier, de charbon, de fer, de textiles, de blé, d'énergie, de matières premières, voire de moyens financiers. Chacun comprendra quel rôle important jouent les industries de l'armement dans la préparation militaire de notre pays. »

La péroraison qui porte ce sous-titre : « Notre budget assure maintenant d'une manière suffisante l'édification de la défense nationale », contient encore ce passage :

« Il n'y a pas lieu d'avoir des craintes quant à l'avenir. Ceci bien qu'il faille s'attendre de la part des fauteurs de guerre à une intensification de leurs préparatifs militaires et de leur campagne d'excitation à la guerre. L'humanité n'a plus aujourd'hui besoin d'avoir peur de la guerre. La peur de la guerre, ce sont ceux qui la préparent qui devraient la ressentir. La majorité de l'humanité s'est rendue compte que l'agresseur est le capitalisme ; et c'est pourquoi il est certain que si les incitateurs à la guerre réussissaient même à la déclencher, elle signifierait leur arrêt de mort... La lutte pour la paix mondiale, quelle que dure et difficile qu'elle puisse être, sera menée jusqu'au bout victorieusement. Car elle est dirigée, du haut de la colline du grand quartier-général, par celui qui est la personnification de la victoire : le généralissime de la paix — le camarade Staline. » (L'Assemblée nationale se lève et applaudit longuement).

Le plan quinquennal tchécoslovaque — tout comme celui de l'U.R.S.S. — est un plan d'intense préparation militaire. Le budget de l'Etat tchécoslovaque que nous venons d'analyser n'en est qu'un livre comptable. Plus que les objectifs du plan quinquennal, exprimés toujours en pourcentages, les prévisions budgétaires et les commentaires et explications qui les accompagnent montrent à quel point le glacis s'est lancé dans l'armement et dans les préparatifs guerriers.

L'ambassade tchèque à Pékin change de titulaire

La Tchécoslovaquie avait été le premier des satellites européens de l'U.R.S.S. à reconnaître officiellement le régime communiste de Mao Tsé Toung et à établir, dans la nouvelle capitale de la Chine, une importante ambassade. Celle-ci avait reçu pour mission de promouvoir des échanges commerciaux de plus en plus vastes et d'organiser l'envoi vers la Chine populaire des équipements industriels auxquels sont venus s'ajouter par la suite certains armements. Elle devait aussi établir des échanges « culturels » : des ingénieurs, des savants tchèques ont été envoyés en Chine, et inversement des délégations, notamment militaires, se sont rendues en Tchécoslovaquie.

À la tête de l'ambassade tchèque à Pékin était placé un diplomate communiste, Jean Weisskopf. Sa qualité d'Israélite et d'ami intime de M. Slansky, ex-secrétaire général du P.C. tchécoslovaque épuré il y a quelque temps, est à l'origine de sa révocation. Récemment, la radio de Prague a en effet annoncé que M. Weisskopf, rappelé à Prague, ne rejoindrait plus son poste. Aussitôt après, il a été annoncé que M. Franrisek Komzala serait le nouvel ambassadeur à Pékin, et qu'il était déjà en route pour la Chine.

Puis, une longue dépêche de l'agence tchèque *Ceteka*, datée du 18 mars, et reproduite dans le *Rude Pravo* du lendemain, décrivait la réception faite à M. Komzala par les autorités chinoises.

Après qu'une compagnie d'honneur eût présenté les armes, le nouvel ambassadeur pénétrait dans les immeubles du gouvernement où l'attendaient Mao Tsé Toung lui-même, Tchou En Lai, et plusieurs hauts dignitaires civils et militaires du régime.

Aucun des discours prononcés successivement par le nouvel ambassadeur et par le chef de la Chine communiste ne contient une allusion au prédécesseur de M. Komzala. Celui-ci a mis l'accent, dans son allocution, sur la primauté qui revient à l'U.R.S.S. et a placé la Chine sur le même plan que la Tchécoslovaquie :

« Les intérêts de nos deux peuples — a poursuivi l'ambassadeur — sont identiques, et c'est pourquoi nos peuples vont encore développer leur collaboration dans tous les domaines... En suivant l'exemple glorieux de l'U.R.S.S. et de ses peuples, et en s'appuyant sur ce formidable bastion de la paix, du progrès, de la démocratie, nos propres peuples marcheront — aucun doute n'est permis à ce sujet - vers de nouvelles victoires présages d'une vie nouvelle et heureuse, et tous les complots que trament les impérialistes du monde entier n'aboutiront qu'à un échec. »

Aux paroles de l'ambassadeur, Mao Tsé Toung répond, certes poliment, mais sur un autre ton :

« Au cours des deux dernières années, les relations amicales entre nos deux pays se sont considérablement développées, tant dans le domaine politique, que dans le domaine économique et culturel. Le peuple chinois a suivi avec intérêt et sympathie les succès remportés par le peuple tchécoslovaque après sa libération et notamment dans ses efforts pour l'édification socialiste. »

Le jargon politique des communistes est partout le même, qu'il s'agisse d'Europe ou d'Extrême-Orient, même si le contenu diffère.

La nomination d'un nouvel ambassadeur cons-

titue rarement un événement au sens politique du mot. Dans le cas présent, il en va tout autrement. Un Juif — susceptible théoriquement de propager les germes d'un cosmopolitisme que les régimes communistes craignent par dessus tout — serait un danger potentiel que Prague et Pékin se sont mis d'accord pour éliminer. A moins que Gottwald en ait décidé ainsi avec l'autorisation de Moscou et contre le gré des dirigeants chinois. Cette deuxième hypothèse est au moins aussi plausible que la première.

L'arrivée à Pékin de M. Komzala prélude sans aucun doute à un accroissement des fournitures tchèques à la Chine.

HONGRIE

La Conférence de Moscou

« Que peut-on attendre pour la vie économique hongroise de la Conférence économique de Moscou ? »

Pour répondre à cette question le Comité préparatoire de la Conférence a organisé dans la grande salle de l'Académie des Sciences de Budapest un meeting où M. Karoly Olt, ministre des Finances, a pris la parole. Il a rappelé que sept ans s'étaient écoulés depuis la libération de la Hongrie et que le pays, grâce à l'aide amicale de l'U.R.S.S., avait atteint une grande prospérité.

Après M. Olt, on entendit M. Laszlo Hay, représentant le ministre du Commerce extérieur. M. Hay, qui a passé de nombreuses années à Moscou, est connu comme un des « moscovites » les plus en vue à Budapest.

« Il est nécessaire, exposa M. Hay, que les deux systèmes, le système capitaliste et le système socialiste existent l'un près de l'autre et soient en contact économique mutuel, pour la durée d'un cycle historique. C'est cette opinion qui fut exprimée par Staline et Lénine. Une autre conception trouve que le système capitaliste doit être réinstauré et que le développement du système socialiste doit être étouffé. C'est de cette conception qu'avait dérivé le blocus contre la jeune Union Soviétique, c'est de ce point de vue qu'est né le « Baile Law » désirant empêcher les échanges commerciaux entre l'Occident et l'Orient, instauré par Truman le 1^{er} janvier 1952. Ces mesures ont fait faillite et l'U.R.S.S. a passé outre à ces attaques économiques, déjà quand elle était seule. A présent la conception soviétique de la coexistence des deux systèmes a des adeptes en Occident aussi. Cette conception régit l'idée de la Conférence économique de Moscou dont le trait nouveau est qu'elle est internationale. »

Le *Magyar Nemzet* (Nation hongroise) du 13 mars qui donne le compte rendu de ce meeting souligne au passage l'exceptionnelle prospérité des démocraties populaires puisque, selon lui, la production industrielle a augmenté en Hongrie de 24 % et de 30 % en Pologne — « ces pays n'ont pas de chômeurs », mentionne-t-il. — La Conférence de Moscou, à entendre M. Hay, doit donc donner d'excellents résultats :

« Le système capitaliste, dit-il, soutient le principe de l'autarcie. Cette voie conduit à la guerre. Nous sommes, quant à nous, des adeptes des échanges commerciaux de grande envergure,

bien que nos territoires soient en état de s'approvisionner en tout. Les milieux capitalistes de l'Occident s'intéressent très vivement à la Conférence de Moscou parce qu'ils en attendent des profits considérables. Nous, par contre, nous avons fait ce pas pour améliorer l'état économique de nos peuples. Comme les deux parties attendent — pour des raisons différentes — des avantages de la Conférence, on est certain que des contrats commerciaux s'ensuivront. Nous pensons que c'est avant tout avec les pays avec lesquels la Hongrie commerçait antérieurement que les rapports pourront être repris. Nous pensons tout d'abord à l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Nous connaissons les marchés de ces pays et leurs hommes d'affaires connaissent nos produits. La Conférence sera la preuve de la possibilité d'échanges commerciaux entre l'Occident et l'Orient. »

Après ce discours, l'académicien Kurt Sedlmayer a rendu compte des résultats des travaux préparatoires concernant avant tout les travaux scientifiques pour accroître la production.

D'autres orateurs ont pris la parole dans le même sens : des stakhanovistes de l'industrie textile, de l'industrie métallurgique, etc. Finalement il a été « décidé » que la Hongrie participerait à la Conférence et qu'elle y ferait des propositions concrètes. « Toute tentative de baigner l'économie de la Hongrie a fait faillite. Nous rendrons compte de ce que nous avons à offrir et expliquerons combien les échanges commerciaux internationaux sont importants. La pression monopol-capitaliste d'outre-Atlantique ne peut empêcher la connaissance des faits. Les pays du Sud-Est ont livré 23 % du blé, 22 % des pommes de terre, 85 % des œufs, près de 100 % des oléagineux de la consommation de l'Occident en 1932-36. » L'article cite une fois de plus la France, où les paysans reçoivent 676 francs pour un quintal de blé, cependant qu'elle doit importer du blé américain à 1.000 francs le quintal.

Le 14 mars, le *Magyar Nemzet* soulignait l'intérêt que suscitait à l'étranger la Conférence de Moscou :

« Le « Hercules Cycle and Motor Company Ltd. », le « Tube Investments », etc., exigent que ces sociétés soient représentées à la Conférence. Le *New Statesman and Nation* écrit aussi dans ce sens. La Société Analo-Soviétique déclare à son tour que la Grande-Bretagne n'aura pas une économie stable et équilibrée aussi longtemps qu'elle

n'aura pas conclu des traités commerciaux à longue échéance avec l'U.R.S.S. et les Démocraties populaires. »

Le *Magyar Nemzet*, du 15 mars, publie dans sa rubrique économique un long article « Possibilités non utilisées du commerce européen. ».

« *L'Occident, selon le périodique hongrois, est sevré des grandes possibilités que pourraient mettre à sa disposition l'U.R.S.S. et les Démocraties populaires. Il faut se rappeler que les besoins en bois de la France, de l'Angleterre et de la Belgique furent satisfaits jadis pour 35 % par l'Est Européen. Pendant les années 1945-48, l'Union Soviétique a conclu des accords commerciaux avec les pays occidentaux, mais, malheureusement, le monde capitaliste n'a pas montré la bonne volonté que nécessite une coexistence économique fructueuse. La tension entre l'Occident et l'Orient s'accroît par le manque d'échanges commerciaux et le déficit des bilans des pays*

occidentaux a atteint, entre 1948-1951, 22 milliards de dollars. L'exportation des pays occidentaux pourrait être développée considérablement; par exemple en 1931, l'U.R.S.S. fut acheteur de 1/3 de la production de machines du monde entier et en 1932 ce chiffre a augmenté jusqu'à 50 %. »

L'article est signé d'un nom russe, I. Sersnyov, mais on n'indique pas s'il avait déjà paru dans une revue soviétique.

Le *Szabad Nep* (Peuple libre), organe officiel du Parti communiste, dans son numéro du 26 mars, écrit que « 600 industriels français ont demandé à participer à la Conférence économique de Moscou ». L'article cite avant tout le numéro 10 de la revue « Pour la défense de la Paix » et l'article de Pierre Cot ainsi que celui de Gordon Shaffer, journaliste anglais bien connu. *Libération* est cité également et selon ce quotidien communiste français 600 industriels français ont exprimé leur désir de prendre part à la Conférence.

BULGARIE

L'éducation patriotique de la jeunesse

Au début du mois de mars de cette année, eut lieu à Sofia la quatrième séance plénière de l'Union de la Jeunesse Populaire de Dimitrov, organisation qui à l'exemple de son prototype — le komsomol soviétique — et « sous la direction du Parti et personnellement du camarade Valko Tchervenkov se préoccupe de l'éducation communiste de la jeunesse. »

(*Rabotnitchesko Délo* du 12 mars 1952).

La question examinée au cours de cette séance fut celle de l'éducation patriotique de la jeunesse. Le président du Conseil central de l'Union de la Jeunesse Patriotique de Dimitrov, Latchézar Avramov, fit un rapport à ce sujet et voici ce qu'il dit notamment : « *L'amour de la jeunesse bulgare envers l'Union Soviétique est aussi indispensable que le sont l'air et le soleil pour tout être vivant. L'amour envers l'Union Soviétique, envers le grand parti bolchéviste et le camarade Staline est la pierre angulaire de notre patriotisme socialiste* » (id.).

Le premier objectif assigné à l'éducation de la jeunesse est la lutte impitoyable contre le nationalisme et naturellement contre le titisme nuance bulgare : le « *Traïtcho-Kostovisme* » :

« *... L'éducation correcte de la jeunesse dans un esprit de patriotisme socialiste exige une lutte obstinée et impitoyable contre le nationalisme bourgeois et le « traïtcho-kostovisme » qui sont les ennemis mortels du socialisme et du véritable amour de la patrie. Le patriotisme socialiste est impensable sans l'internationalisme prolétarien. Tout cela oblige notre jeunesse à renforcer son amitié avec la jeunesse démocratique du monde entier, ayant en tête le Komsomol de Lénine et de Staline... »* (id.).

Le deuxième objectif que doit poursuivre l'Union de la Jeunesse Patriotique de Dimitrov est la lutte contre la culture occidentale qui, selon les apparences, continue d'exercer une grande influence dans le pays :

« *... Il faut mener une lutte acharnée pour ex-*

tirper les derniers vestiges de la morale bourgeoise, lutte contre l'idolâtrie de la « culture » occidentale, contre le cosmopolitisme... » (id.).

Les débats qui se sont déroulés au cours de la séance plénière de l'Union et les échos publiés dans la presse communiste indiquent nettement que la lutte pour la paix n'est qu'un paravent derrière lequel on inculque à la jeunesse la haine de l'Occident :

« *Dans la lutte pour la paix la jeunesse apprend à haïr implacablement et à détester les fauteurs d'une nouvelle guerre, les anglo-américains, assassins des femmes, des enfants et des vieillards coréens, à haïr les valets balkaniques des impérialistes et le « mode de vie américain... »* (id.).

Ceci, c'est la préparation idéologique à la guerre. Quant à la préparation technique et militaire, le « *sport démocratico-populaire* » y pourvoiera :

« *... La culture physique et le sport sont des moyens puissants pour préparer les travailleurs à leur travail et à la défense. Au cours de sa séance plénière le conseil central de l'Union de la Jeunesse Populaire de Dimitrov a lancé le slogan « Que chaque membre fidèle de l'Union devienne jusqu'à la fin de l'année titulaire de l'insigne « Tirailleur populaire » ou « Défense anti-aérienne et chimique ». De cette manière nous disposerons d'une nombreuse réserve de jeunes gens aguerris »* (id.).

Ajoutons que ce même Latchézar Avramov qui, l'année dernière, conduisait la délégation bulgare au congrès de la jeunesse à Berlin, avait déclaré au cours d'une réunion de l'Union, tenue en février 1951, que : « *Toute trace de pacifisme doit être effacée à jamais de la conscience de la jeunesse bulgare.* » (*Otetchestven Front*, 23 février 1951).

L'affiliation à l'Union de la Jeunesse Populaire de Dimitrov est de fait obligatoire pour chaque jeune bulgare, car privé de la recommandation émanant de l'Union en question, il ne peut s'inscrire ni dans une école, ni dans une

université, ni même dans le plus élémentaire cours artisanal.

Aussi le nombre de membres inscrits de force dans l'Union de la Jeunesse Populaire de Dimitrov s'élevait-il, suivant les déclarations de son président lors du Congrès de février 1951, à

POLOGNE

La France vue par la critique "artistique" de Varsovie

Il fut un temps — et il ne faut pas être très vieux pour en avoir souvenance — où les courants artistiques, littéraires et philosophiques nés en France résonnaient d'un vif écho en Pologne. Discutés vivement, acceptés favorablement ou non, ils y pénétraient très rapidement, mais, toujours, ils reflétaient avec vérocité la pensée et l'art français.

A présent, tout est déformé à des fins de propagande. La France, telle qu'elle ressort des colonnes des journaux communistes, est un pays barbare, occupé par les troupes américaines, où la pensée « progressiste », l'art « progressiste » subissent les outrages de la police commandée par des militaires d'outre-Atlantique. Seuls les artistes groupés sous la bannière du Parti communiste défendent ce qui reste encore d'intéressant et de valeureux dans notre pays.

Voici un exemple éloquent relevé dans le journal de l'Association de la Jeunesse Polonaise, *Ziandar Mlodych* (Le Drapeau des Jeunes) du 15 mars 1952, sous la rubrique « Cinéma ». Il s'agit du film français « Sans laisser d'adresse ».

Après les considérations sur la crise du cinéma français et sur la réouverture de l'atelier de Joinville, l'auteur de l'article, J. Budynek, résume le film lequel, comme on le sait, a pour sujet les tribulations d'une jeune femme de province qui, séduite par un journaliste parisien, vient à Paris avec son bébé pour chercher le séducteur. Voici les réflexions de l'auteur :

« La jeune femme reste seule dans la grande ville. Sa situation pourrait paraître sans issue. Mais des personnes dont la moralité n'est pas celle des capitalistes, moralité de loups, s'intéressent à la jeune femme et à son enfant. Ces personnes, ce sont un chauffeur de taxi et sa femme. »

« Le film « Sans laisser d'adresse » ne montre pas une seule fois les occupants actuels de la France, les Américains. Mais il ne faut pas réfléchir longtemps pour comprendre que les mœurs dissolues du journaliste — et il n'est pas le seul — sont dans une grande mesure provoquées par leur exemple (des Américains). Nous voyons sur l'écran un « club des existentialistes », une abjecte boîte de nuit imitée des pires modèles américains. C'est dans de tels endroits que des bourgeois décadents s'imprègnent de la civilisation américaine qui commande de faire fi de tous les principes moraux et du comportement humain. Nous connaissons assez bien la France d'aujourd'hui et l'activité de ses occupants américains pour pouvoir tirer cette conclusion. »

« La principale qualité du film est constituée par l'élément d'amitié d'un être humain pour un autre et la foi d'un homme. Mais les réalisateurs du film n'ont pas fait un pas plus loin. Ils sont restés sur la position du principal protagoniste. C'est un brave homme, bien sympathique, mais il ne se rend nullement compte que

736.000 jeunes gens bulgares, dont 263.000 jeunes filles. Tous ces jeunes gens sont appelés à devenir « tirailleurs populaires » après avoir été soumis à la « rééducation patriotique ».

C'est de la préparation militaire sur une grande échelle.

c'est le régime capitaliste qui enfante la pourriture morale et le mensonge et qu'il faut le combattre. Le héros du film est un philanthrope, non point un lutteur. »

L'art progressiste de France

Sous ce titre, le quotidien *Zycie Warszawy* (La Vie de Varsovie) du 18 mars 1952 publie le compte rendu de l'exposition des artistes français, organisée actuellement à « Zacheta », principale galerie d'art de la capitale. Il est assez caractéristique pour que nous le citions presque en entier :

« L'intérieur gris-sale d'une cellule de prison. Barreaux. Derrière les barreaux, le visage du prisonnier éclairé par la lueur crue de la lampe d'un policier. Visage sur lequel on chercherait en vain une ombre de doute ou de désespoir. Au-dessous du tableau deux noms : André Fougeron — Henri Martin. »

« A l'exposition de l'Art Plastique Contemporain Français, inaugurée le 17 courant dans les salles de « Zacheta », on montre 76 œuvres de 55 différents auteurs, parmi lesquels nous rencontrons presque tous les principaux noms des artistes progressistes français — de Henri Matisse, Picasso, Léger jusqu'à Fougeron, Pignon et le jeune Singer. »

« Les œuvres exposées à « Zacheta » représentent des tempéraments artistiques et des techniques si différents qu'il est difficile de formuler un jugement de synthèse sur la nouvelle école réaliste qui est en train de naître en France. Il y a nombre de tableaux dont les auteurs, en dépit de leurs opinions sociales, résolument progressistes, n'ont pas encore réussi à surmonter les vestiges du formalisme, cet art situé en dehors de la vie. Cependant, tous les dessins, toiles et sculptures exposés à « Zacheta » ont ceci de commun qu'on y décèle la pensée attachée à l'homme, ses besoins, soucis, joies et aspirations, et cela contrairement aux « œuvres » anti-humanistes des formalistes. »

« Et ce sont précisément ces traits humanistes, caractéristiques pour la création des artistes progressistes de France qui ont paru les plus dangereux aux « connaisseurs d'art » de la préfecture de police parisienne, puisqu'elle a donné l'ordre de retirer du dernier Salon d'Automne toutes les œuvres ayant pour sujet la Paix. »

« Cependant les discussions passionnées qui ont eu lieu dans les milieux artistiques français prouvent que ces « dangereuses » (pour les fauteurs de guerre) œuvres d'art ont atteint leur but, malgré les chicanes policières. »

« Aujourd'hui, les visiteurs polonais peuvent voir les mêmes tableaux et sculptures. Ils les regardent et apprennent qu'en dépit des persécutions à coups de matraques, le courant réaliste dans l'art français, introduit par André Fougeron, non seulement n'a pas faibli, mais, au contraire, se développe et s'affermi. »

LE COMMUNISME EN ASIE

Le communisme, les syndicats et les partisans de la paix dans le Moyen-Orient

Les événements qui se sont produits, ces derniers temps, en Afrique du Nord et en Egypte, ont remis au premier plan de l'actualité les problèmes du monde arabe, et parmi ceux-ci, les questions relatives aux méthodes grâce auxquelles les communistes tentent de miner les structures étatiques et sociales légalement établies.

Sans nous préoccuper des P.C. proprement dits — qui sont en général faibles, et non seulement du point de vue numérique — nous nous proposons d'examiner deux aspects des procédés utilisés couramment par les communistes pour s'infiltrer et s'implanter dans les pays du Proche et Moyen-Orient.

D'une part, les communistes essaient de pénétrer dans les mouvements syndicalistes. Dès lors, la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure, ils y réussissent, à quel point ils ont pu s'emparer des leviers de commande au sein d'organisations ouvrières.

Mais comme le prolétariat salarié ne représente, dans les pays visés, qu'une fraction relativement peu importante de la population, et que par conséquent un mouvement ouvrier même dominé par les communistes ne saurait, à lui seul, constituer une force de combat déterminante, les staliniens ont recours à une autre méthode, plus expédiente, semble-t-il. Ne pouvant pas, compte tenu de la législation existant dans la plupart des pays arabes, opérer au grand jour sous l'étiquette du P.C., ils créent, souvent de toutes pièces et artificiellement, des organisations de masses paracomunistes : mouvement pour la « défense de la paix », ligue contre l'impérialisme, ou tout autre groupement du même genre, auxquels adhèrent alors des intellectuels, des représentants de classes moyennes, des étudiants, des chefs syndicaux, voire des représentants de la paysannerie.

Etat de pénétration dans les syndicats.

Sur ce premier problème, nous bénéficions d'une précieuse documentation rassemblée par *The Middle East Journal*, de Washington, publiée dans son numéro 1, volume 6-1952. L'enquête minutieuse à la quelle s'est livrée cette revue aboutit à cette conclusion, au demeurant réconfortante :

« Les deux grands problèmes qui se posent aux unions syndicales (des pays arabes, N.D.L.R.), n'atteignent pas, dans la phase de développement actuel, une acuité trop marquée... Le communisme n'est pas une force effective, ni même importante, au sein du mouvement syndical arabe qui rejette tant ses fondements philosophiques que ses aspects de la lutte anti-impérialiste. Les succès communistes dans les organisations syndicales appartiennent au passé, et la tendance a été largement renversée; il se pourrait même qu'à l'avenir les centrales syndicales, loin d'être pro-communistes elles-mêmes, protègent leurs pays respectifs et les défendent victorieusement contre la pénétration communiste à l'intérieur du mouvement ouvrier. »

Passons rapidement en revue — à l'aide de brefs extraits de la publication citée — la situation des organisations syndicales dans les divers pays.

En Syrie, la *Fédération générale* groupe environ 62.000 adhérents ouvriers. Les cadres syndicaux sont généralement hostiles au communisme : « A la fin de 1950, dans toute la Syrie il n'y avait que peu de chefs syndicaux communistes, à l'exception des centres industriels d'Alep et de Latakié... L'hebdomadaire officiel des syndicats « L'Ouvrier » a adopté une ligne clairement et vigoureusement anti-soviétique. »

En Egypte, la situation est plus complexe. Sur 650.000 ouvriers de l'industrie, 130.000 seulement sont syndiqués. Les organisations communistes ou pro-communistes, qui ont été à l'origine de nombreux troubles et grèves dans les faubourgs du Caire depuis la deuxième guerre mondiale, ont été largement décapitées pendant la brève période des hostilités avec Israël. « Il est douteux que des fédérations communistes importantes ou des groupements ouvriers contrôlés par les communistes aient pu se reconstituer. »

Abandonnant la tactique qui consistait à créer des fédérations entièrement communistes, les staliniens ont entrepris un travail de sape parmi les syndiqués affiliés aux diverses unions — cheminots, travailleurs des industries mécaniques, ouvriers des fabriques de tabac, etc., — ayant adhéré à la centrale non communiste. L'Union syndicale des cheminots et des employés de transports « est depuis longtemps suspecte pour son attitude et pour ses activités pro-communistes ». Quelques-uns de ses leaders, nous l'avons rapporté ici, ont participé aux réunions du Conseil mondial des partisans de la Paix — dernièrement à Vienne, en Autriche.

Au Soudan, ce sont également les cheminots, au nombre de 18.000 qui constituent le terrain favorable à l'infiltration communiste. Quinze mille d'entre eux ont adhéré à la C.G.T., comportant 80 unions ou fédérations. « Par le truchement de ces unions, plusieurs communistes ou sympathisants ont réussi à pénétrer dans le mouvement ouvrier. En 1950 cependant, ils étaient loin de détenir la majorité qui contrôle l'ensemble du mouvement, tant à l'échelon des cadres qu'à celui des simples adhérents... Les Trade-Unions britanniques, ainsi que le gouvernement local s'emploient activement à faire aligner le syndicalisme soudanais sur l'internationale ouvrière non-communiste. »

Alors qu'en Jordanie n'existe pratiquement aucune organisation syndicale, les centrales ouvrières de l'Arabie saoudite et de Koweït, groupant essentiellement les travailleurs de l'industrie du pétrole, sont étroitement contrôlées par les compagnies pétrolières.

En Irak par contre, le mouvement ouvrier est mieux organisé. Il compte tout d'abord une union

syndicale des ouvriers du pétrole, union pratiquement dominée par les ouvriers européens. D'autre part, « des groupements importants, et qui s'agitent beaucoup, existent dans les chemins de fer de l'Etat et dans le port de Basrah. »

« Le Liban est le seul des pays arabes possédant un groupement syndical communiste d'importance, dirigé par un chef ayant subi l'entraînement à Moscou, Mustafa Aris, de la tribu Sunni. Quelque 4.000 membres se répartissent entre 15 unions ayant une existence légale ; ces unions sont groupées au sein d'une « Fédération des Syndicats » qui, elle, est illégale. Ce groupement fait partie de l'Union Mondiale des Syndicats (communistes), et comme elle, poursuit une politique pro-soviétique dans tous les domaines. Les syndicats communistes ne contrôlent à l'heure actuelle, semble-t-il, aucune branche industrielle importante pour la vie économique du pays, néanmoins, ils entretiennent une agitation constante. »

Ajoutons que l'illégale Fédération des Syndicats s'oppose à l'officielle Ligue du Mouvement Ouvrier qui, à son tour, a été minée par l'intérieur, puisque, en son sein, « on compte une vingtaine de groupes entièrement communistes. »

Enfin, un troisième groupement, les Syndicats Indépendants, soit 4.500 adhérents — est résolument hostile tant à la Ligue qu'à la Fédération communiste clandestine.

La revue *The Middle East Journal* dont nous avons reproduit des extraits et résumé les développements, ne donne aucune indication sur le syndicalisme en Iran. Nous sommes en mesure de suppléer à cette carence grâce à un article déjà ancien, (il est daté du 28 juin dernier), paru dans *Die Tat*, de Zurich, sous le titre : « Communisme et anti-communisme en Perse ». Nous en extrayons le passage relatif à la pénétration communiste dans le mouvement syndical iranien :

« ... les organisations de syndicats autonomes font un peu contrepoids aux syndicats Toudeh (Toudeh = P.C. iranien) ; mais les jeunes unions professionnelles, qui ne comptent pas, en tout, plus de 15.000 à 20.000 membres inscrits, et peut-être autant de sympathisants actifs, sont divisés en toute une série de groupes qui se combattent farouchement, sans qu'il soit possible de déceler entre eux des divergences notables d'ordre idéologique ou tactique... Mais le « Congrès des Travailleurs » qui, en février 1951, a délibéré pendant dix jours pour trouver la formule d'une fusion des syndicats anti-communistes, ne put aboutir à un résultat, surtout après l'assassinat de Razmara, qui lui fit perdre l'appui des pouvoirs publics. Le « Conseil des Syndicats iraniens », qui a été fondé par des partisans de Mossadegh pour faire pièce au Congrès des Travailleurs, n'a donné jusqu'à présent, aucune preuve de vitalité particulière. »

A l'automne dernier, pendant que le Dr. Mossadegh s'appretait à partir pour les Etats-Unis, nous apprenons de son côté le *Financial Times* de Londres, du 7 décembre dernier... « ont eu lieu les élections de délégués aux comités d'entreprise, dans les industries privées. Le parti Toudeh a lancé alors une vigoureuse campagne. Il a obtenu effectivement de bons résultats à ces élections, mais ses représentants élus n'ont pas été « reconnus » par le gouvernement qui a déclaré illégales leurs candidatures. Cette décision a marqué le point de départ d'une agitation qui n'a fait que croître depuis, atteignant des proportions qu'on n'avait plus vues depuis la dissolution du parti Toudeh. »

Organisations de masse para-communistes.

Interdit dans la plupart des pays arabes, le parti communiste se camoufle sous les dénominations les plus diverses. Une publication américaine, intitulée *The Threat to the Middle East* (Le menace contre le Moyen-Orient) a énuméré quelques-uns de ces groupements entièrement contrôlés par les communistes. Si la liste que nous reproduisons concerne l'Iran, des organisations similaires, souvent plus nombreuses encore, existent dans les autres pays de cette région :

La Société pour la Lutte contre les Compagnies pétrolières impérialistes ;
La Société pour la Liberté de la Presse ;
Les Partisans de la Paix ;
L'Organisation de la Jeunesse démocratique iranienne ;
La Société pour l'Aide à la Paysannerie ;
La Société pour la lutte contre l'analphabétisme ;
L'Association des Journalistes démocratiques.

Dans cette liste, qui est loin d'être complète, manque notamment la Section persane du Mouvement féminin international. L'organisation la plus active est incontestablement le Mouvement des Partisans de la Paix. Nous avons déjà eu l'occasion (*B.E.I.P.I.*, numéros 51, 55, 56, 61) de rapporter quelques « exploits » de cette organisation — instrument des Soviétiques dans le Proche et Moyen-Orient, comme d'ailleurs dans le monde entier. Il nous suffira de compléter les précédentes informations, et de les mettre à jour.

Voici d'abord un jugement d'ensemble sur l'efficacité du Mouvement des Partisans de la Paix, jugement formulé par la *Pravda Vostoka*, de Tachkent (U.R.S.S.) dès le 26 octobre dernier :

« Le Mouvement des Partisans de la Paix a obtenu également des succès considérables dans une autre partie de l'Asie, dans les pays du Proche-Orient. C'est précisément dans ces pays qu'a pris, ces derniers temps, une intensité particulière la lutte de cinquante millions d'Arabes contre les tentatives des impérialistes anglo-américains en vue d'étendre au Proche-Orient l'action du Pacte Atlantique contre leur tendance à transformer le Proche-Orient en un réservoir auxiliaire de chair à canon pour la City et Wall Street. Dès octobre 1950, des congrès de Partisans de la Paix se sont tenus en Syrie et au Liban marquant les principaux jalons de la lutte pour la paix dans ces pays. Seize délégués de l'Orient arabe ont été élus membres du Conseil mondial de la Paix. »

En Syrie : « Près de trente députés au Parlement, de nombreux représentants du clergé et des intellectuels ont adhéré, ces derniers temps, au Mouvement des Partisans de la Paix ». précise par ailleurs le quotidien soviétique de Tachkent, la *Pravda Vostoka*. Quelques semaines plus tard, les *Izvestia* (du 19 septembre dernier), après avoir affirmé que 150.000 signatures ont été recueillies pour l'appel de Stockholm, en faveur de la paix communiste, ajoute : « Le Comité National Syrien des Partisans de la Paix, tout en procédant à la collecte des signatures, publie des tracts et des brochures dénonçant les méthodes agressives des impérialistes anglo-américains dans le Proche-Orient et dans d'autres parties du monde. Le Comité organise des manifestations pour la défense de la paix auxquelles participent de vastes couches de la population. »

Précisons que le leader des Partisans de la Paix syriens, est le professeur M. Du'libi, qui a passé les années 1941 à 1945 à Berlin, invité

personnel de Goebbels et de Ribbentrop. Ce qui n'a point empêché les communistes de confier au professeur Dualibi la présidence de la délégation syrienne à la Conférence Economique de Moscou, en ce début d'avril.

En Irak est publié le journal officiel, pour tout le Proche et Moyen-Orient, des *Partisans de la Paix*. La *Vostoka Pravda*, citée plus haut, raconte en ces termes comment, après avoir été interdit, l'organe des « Partisans » a pu réapparaître sous une autre dénomination :

« A la fin de 1950, le journal Al-Awqat-al-Bagdadiyah a commencé à paraître dans la capitale de l'Irak, Bagdad ; son rédacteur en chef était un poète irakien bien connu, membre du Conseil mondial de la Paix, Mohammed Mehti al-Djawahiri. Le tirage du journal a atteint des proportions sans précédent pour l'Irak. L'intérêt manifesté à l'égard de ce journal s'explique par le fait qu'il a réservé la place principale à la lutte pour la paix et à la dénonciation des intrigues des impérialistes anglo-américains. Le journal a largement éclairé la lutte des masses populaires de l'Iran contre l'Anglo-Iranian Oil Company et le mouvement de grèves dans l'industrie pétrolière d'Iran. Le journal demandait qu'on mit fin à la course aux armements, qu'on augmentât les crédits affectés aux besoins culturels. Au printemps de 1951, il fut suspendu à la demande des réactionnaires. Son rédacteur fut contraint de fuir l'Irak. »

« Toutefois, les réactionnaires ont prématurément célébré leurs victoires sur le Mouvement de la Paix en Irak. Quelques semaines à peine après la suspension de l'organe des Partisans de la Paix en Irak, un journal progressiste, Sal'am a commencé à paraître à Damas. Le journal s'est aussitôt acquis une grande popularité. Il est curieux de noter que le journal ne comporte pas des cadres permanents de collaborateurs et de

correspondants. Ce sont les militants du Mouvement de la Paix — ouvriers, étudiants, intellectuels progressistes — qui en assurent la publication en dehors de leurs heures de travail. »

Comme en Irak, le Mouvement des Partisans de la Paix en Egypte est dirigé, outre le leader communiste Yussif Hilmi, par un nationaliste chauvin rallié au communisme, Achmed Hussein (1). Cet ancien dirigeant des Jeunesses du Wafd a fondé, en été 1949, un « parti social-démocrate » dont les idées et la doctrine ne différaient en rien du national-socialisme. Un an plus tard, Achmed Hussein a fait cette profession de foi, rapportée par le journal *Ahram*, du 7 mai 1950 : « En cas d'une grosse pression des puissances occidentales sur l'Egypte, il ne nous restera qu'une possibilité : demander l'aide soviétique. »

Une telle déclaration a ouvert à l'ambitieux Hussein la voie à la direction du Mouvement égyptien des Partisans de la Paix. Après avoir incité ses compatriotes aux meurtres, aux attentats politiques, aux démonstrations, ce leader des Partisans de la Paix a pris une part prépondérante à la grande journée terroriste du 26 janvier 1952 qui a transformé le Caire en un immense brasier de flammes, faisant régner la terreur dans la capitale égyptienne.

Tels sont les hommes qui se posent en défenseurs de la paix, telles sont leurs méthodes sanguinaires. Peu importe un passé politique compromettant. Une obéissance aveugle aux ordres reçus est désormais jugée suffisante de la part de ces nouveaux révolutionnaires.

(1) M. Alexander a consacré à Achmed Hussein un article très documenté dans *Ost-Probleme*, numéro 10, du 8 mars 1952, sous le titre : « Un combattant de la paix dans le Proche-Orient ».

LA VIE EN U.R.S.S.

Après Victor Hugo, Beethoven !

Les appétits annexionnistes du bolchevisme n'ont plus de bornes. Ayant accaparé Victor Hugo, il met maintenant la main sur Beethoven, à l'occasion de la commémoration du 125^e anniversaire de sa mort. Les *Izvestia* du 26 mars consacrent un long article au grand musicien ; on y lit ceci :

« La vitalité de l'œuvre de Beethoven tient à ce qu'elle a un contenu progressiste et qu'elle s'inspire des grandes idées de liberté et de démocratie... Dans la Neuvième Symphonie Beethoven exalte la fraternité des peuples libres... »

« Beethoven est avec nous dans notre lutte contre le formalisme et contre le cosmopolitisme. Il haïssait passionnément le « jeu de sons » vide et dépourvu de contenu, il exigeait que la musique fit jaillir du feu du cœur des hommes... Les esthètes bourgeois ont essayé d'amoinrir la grande signification de Beethoven... Mais sa création constitue, tout comme jadis, un puissant rocher contre lequel se brisent tous les assauts furieux des ennemis du progrès et de la civilisation... L'art de Beethoven acquiert aujourd'hui une actualité particulière en ce qu'il s'associe

à la grande lutte pour la paix, pour l'avenir de l'humanité...

« Beethoven fut l'un des plus grands fils du peuple allemand. Ne serait-il pas aujourd'hui avec ceux de ses compatriotes qui luttent pour l'unité, la liberté et l'indépendance de l'Allemagne ? Sa musique appelle au combat contre les marionnettes américaines qui règnent dans sa ville natale de Bonn et qui voudraient entraîner le peuple allemand dans l'abîme de nouveaux désastres... Et sa voix de protestation ne sonne-t-elle pas en ce moment comme un désaveu à l'adresse de ceux qui versent des torrents de sang sur la terre de Corée, qui menacent d'allumer l'incendie d'une nouvelle guerre mondiale? »

Tous les thèmes de la propagande y sont : Beethoven « progressiste », partisan de la « liberté » et de la « démocratie » (telles que Staline les conçoit), ennemi du « formalisme » et du « cosmopolitisme », « partisan de la paix » (à la manière de M. Yves Farge), ennemi de l'Allemagne occidentale et — enfin et surtout — anti-américain jusqu'à la moëlle des os !